

Bernard GINESTE

Genomenos en rhômè (2 Tm 1, 17) :
Onésiphore a-t-il « été à Rome » ?

Extrait de la *Revue thomiste* 1996 - n° 1

Genomenos en rhômè (2 Tm 1, 17) : Onésiphore a-t-il « été à Rome » ?

Dans un article précédent de cette même revue, on a fait remarquer que la traduction traditionnelle du verset 21, 29 des *Actes des apôtres* était difficile à défendre¹, et que, par suite, toutes les données étonnamment concrètes de la fin de la *Deuxième Lettre de Paul à Timothée* semblaient bien renvoyer à la période durant laquelle Paul fut captif à Césarée.

On concluait alors en soulignant l'énigme que constitue dans cette perspective l'indication apparente du verset 2 Tm 1, 17a, qui semble pointer vers Rome plutôt que vers Césarée. Que faut-il en penser, vu surtout qu'on fait de cette contradiction apparente un indice patent d'inauthenticité ?

A. Bref état de la question

En effet, jusqu'à une date récente, comme les deux autres Pastorales, 2 Tm était présentée de plus en plus ouvertement comme une lettre fictive, dont il fallait entendre l'authenticité paulinienne d'une manière extrêmement souple. Et il était hors de question d'en tenir compte pour établir avec quelque sérieux la théologie de Paul lui-même².

1. B. GINESTE, « 'Èsan gar proeōrakotes' (Actes 21, 29) : Trophime a-t-il été 'vu' à Jérusalem ? », *RT* 95 (1995), p. 251-272.

2. L. CERFAUX, « Les Épîtres pastorales », dans *Introduction à la Bible*, sous la direction de A. Robert et A. Feuillet : II. *Nouveau Testament*, Tournai, Desclée, 1959, p. 529 : « Il y a lieu, dans les travaux de pure érudition, de ne pas utiliser les Pastorales sans la prudence voulue, soit qu'il s'agisse de définir la théologie de l'Apôtre, soit qu'on veuille reconstruire l'histoire du christianisme primitif. » Il est intéressant de suivre sur vingt ans la trajectoire de cette synthèse, citée en chaîne jusqu'à l'être de quatrième main : B. RIGAU, *Saint Paul et ses lettres*, État de la question, Paris-Bruges, DDB, 1962, p. 152 ; M. CARREZ, « Les Épîtres pastorales », dans *Introduction à la Bible*, Édition nouvelle, sous la direction de A. George et P. Grelot : III./3. *Les Épîtres apostoliques*, Desclée, 1977, p. 199 ; D. STEIN, « Le statut des femmes dans les lettres de Paul », *Lumière et Vie* 139 (1978) p. 67.

1. Le problème

C'était en passe de devenir un dogme critique au sein même de nombreux milieux catholiques, où il était à craindre que beaucoup refusent même de rouvrir le dossier. Pourtant certaines recherches récentes semblent avoir ébranlé les convictions d'auteurs en vue. Sans parler des travaux de Lestapis, déjà un peu anciens³, mais dont Rolland vient de rappeler qu'ils « n'ont jamais été réfutés⁴ », ceux de Prior⁵ ont visiblement à leur tour impressionné Murphy-O'Connor⁶, comme ceux de Knight⁷ pour ce qui est d'Aletti⁸.

En fait les éléments de preuve sur lesquels certains ont cru pouvoir fonder leur conviction ne sont pas si sûrs qu'on pourrait le croire. Loin de là.

Le critère du vocabulaire et du style est à écarter résolument, comme vient de le rappeler Murphy-O'Connor⁹, qui pourtant n'hésite pas à rejeter au moins *1 Timothée* et *Tite*.

Le même auteur admet implicitement qu'on n'a aucune trace d'un corpus paulinien qui n'ait pas compris les Pastorales¹⁰, ce qui revient à reconnaître que la critique externe est excellente. En fait ce sont même les documents les premiers et les plus clairement attestés dans la littérature paléochrétienne la plus ancienne, celle d'Ignace et Polycarpe.

Autre argument négatif, qu'a vulgarisé, par exemple, O. Cullmann : les Pastorales refléteraient « tous les éléments de l'épiscopat monarchique tel qu'il se développera dans le catholicisme des siècles suivants¹¹ » ; mais Prior, Rolland, Knight et Aletti ont fait valoir qu'en cette question de l'organisation ecclésiastique, la prétendue originalité des Pastorales n'avait pas d'autre base qu'une lecture tendancieuse et sélective des autres lettres de Paul.

On parle aussi d'allusions à des hérésies postérieures à l'époque de Paul ; mais lesquelles ? Au siècle dernier, certains avaient cru reconnaître une attaque contre Marcion en *1 Tm* 6, 20, thèse qui fait sou-

3. S. de LESTAPIS, *L'Énigme des Pastorales de saint Paul*, Paris, Gabalda, 1976.

4. Ph. ROLLAND, *Les Ambassadeurs du Christ*, Ministère pastoral et Nouveau Testament, « Lire la Bible, 92 », Paris, Éditions du Cerf, 1991, p. 52.

5. M. PRIOR, *Paul the Letter-Writer and the Second Letter to Timothy*, « JSNT Suppl., Ser. 23 », Sheffield, JSOT Press, 1989.

6. Cf. les recensions de J. MURPHY-O'CONNOR concernant Lestapis, *RB* 85 (1978), p. 465-466, et Prior, *RB* 97 (1990), p. 294-295, et ses propres travaux : « 2 Timothy Contrasted with 1 Timothy and Titus », *RB* 98 (1991), p. 403-418 ; *Paul et l'art épistolaire*, Contexte et structure littéraires, « EABJ », Paris, Éditions du Cerf, 1994 [cf. C. R. par H. PONSOT, *RT* 95 (1995), p. 320], p. 78.

7. G. W. KNIGHT, *The Pastoral Epistles*, « New International Greek Testament Commentary », Exeter, Paternoster Press, 1991.

8. Cf. J.-N. ALETTI, « Bulletin paulinien », *RSR* 83 (1995), p. 103 : « Il faut bien avouer que la question est loin d'être close [...]. Nombreuses sont les raisons pour lesquelles les Pastorales ont été considérées comme inauthentiques [...]. Mais Knight montre bien les limites de telles objections. »

9. J. MURPHY-O'CONNOR, *Paul et l'art épistolaire*, p. 60 ss.

10. *Ibid.*, p. 188 : la réunion des lettres de Paul en corpus ne peut avoir été l'œuvre de *1 Timothée*, puisqu'on y a admis *1 Timothée* et *Tite*, selon lui inauthentiques.

11. O. CULLMANN, *Le Nouveau Testament*, « Que sais-je ? 1231 », Paris, PUF, ⁴1982, p. 84.

rire aujourd'hui. On parle désormais plus vaguement de *gnosticisme* ; mais, en admettant même qu'un jour cela soit démontré¹², ce mouvement, ainsi que le reconnaît honnêtement Cullmann lui-même, « est bien antérieur au second siècle ».

Où donc est le problème ? Le seul problème sérieux d'authenticité que pose 2 Tm est l'incapacité où l'on s'est trouvé jusqu'à ce jour à lui trouver une place satisfaisante dans le cours connu de la vie de Paul.

Avant le dix-neuvième siècle, tout le monde en localisait la rédaction à Rome sur la foi du verset 1, 17a, soit lors de la seule captivité dont parle la fin des *Actes*, soit lors d'une deuxième captivité romaine conjecturée pour l'occasion, depuis le quatrième siècle, par Eusèbe de Césarée.

Mais la première de ces opinions présente d'énormes difficultés qui ne sont en définitive qu'aggravées par la seconde¹³, même en tenant compte des prodiges d'érudition déployés en sa faveur par le regretté Père Spicq. C'en est au point que d'autres tenants de l'authenticité comme Lestapis ou Prior ont cru devoir en revenir à la première, pour tenir compte des arguments développés par les tenants d'une nouvelle hypothèse, celle de Césarée.

2. La théorie fragmentaire

Une autre piste en effet a été ouverte outre-Rhin, au siècle dernier, par les adeptes de la *Billette Theorie*, dont le précurseur fut Credner en 1836¹⁴, et qui a fait beaucoup d'adeptes jusqu'à nos jours : des billets originaux de l'Apôtre à ses collaborateurs auraient été plus ou moins interpolés, amplifiés, fondus ou remaniés, ou bien tout cela à la fois, par un rédacteur anonyme, à une date plus ou moins tardive.

Cette théorie, quoi qu'on en pense, a eu historiquement cet avantage qu'elle a libéré les esprits de l'habitude qu'on avait jusqu'alors de localiser à Rome 2 Tm sur la seule base de son verset 1, 17a. On en vint alors en effet à examiner *tous* les indices avec plus d'attention.

Ces allusions de l'auteur de notre lettre aux circonstances dans lesquelles il est censé écrire ont semblé principalement concentrées dans les versets 1, 16-18, et surtout 4, 1-22 où elles forment une longue suite d'informations et de consignes concrètes sans portée dogmatique ou disciplinaire, ce que ces auteurs considérèrent, à juste

12. Ce qui est loin d'être le cas, comme le reconnaît M. CARREZ, « Les Épîtres pastorales », *op. cit.*, p. 196 : « L'identification des faux docteurs combattus dans les épîtres reste une question pendante. » En fait, rien de décisif n'impose de les distinguer des adversaires habituels de Paul, cf. P. ROLLAND, *Les Ambassadeurs...*, p. 52.

13. Sur ce point, qui nous emmènerait trop loin de notre sujet, on rappellera seulement que tout a été dit par Édouard REUSS, « La seconde captivité de saint Paul », *Revue de théologie et de philosophie chrétiennes* 1 (1851), p. 150-171.

14. *Einleitung in das Neue Testament*, Halle, p. 466-467.

titre, comme un bon signe d'authenticité : presque tous rangèrent ces versets, tout ou partie, dans le noyau qu'ils tenaient pour seul authentiquement paulinien. Et l'on ne craignait pas de répartir la matière ainsi authentifiée en plusieurs billets de quelques mots, qu'on allait jusqu'à dater parfois très précisément.

On s'aperçut alors progressivement que ces indices étaient loin, en réalité, de pointer tous vers Rome et qu'il en était même un qui semblait exclure tout à fait cette localisation.

Voici par exemple les conclusions auxquelles était parvenu outre-Rhin Max Krenkel, en 1890¹⁵.

Des trois lettres de Paul à Timothée et Tite, n'étaient authentiquement pauliniens que quelque dix-sept versets épars, dont quatorze de 2 *Tm*¹⁶. Ajoutez à cela que ces fragments infimes ne seraient même pas homogènes : le faussaire les aurait combinés librement après les avoir extraits de trois billets originaux distincts mais heureusement parfaitement datables.

Le premier daterait de la fin du dernier voyage missionnaire de Paul, soit de quelques mois avant son arrestation à Jérusalem¹⁷. Le second (et le plus considérable) proviendrait de Césarée d'où Paul l'aurait envoyé après son incarcération, à Timothée ou à un autre de ses collaborateurs, comme Aristarque : 4, 9-18. Un dernier billet de quelques mots aurait été envoyé de Rome à quelque disciple resté à Ephèse¹⁸.

Cette tentative, risible peut-être à certains égards par son mélange de minutie et d'arbitraire, méritait cependant plus que des sarcasmes que ne lui ont pas épargnés les Pères Prat et Spicq. Elle mettait en effet en lumière quatre faits essentiels, quatre faits têtus.

Premier point : un certain nombre de versets de 2 *Tm* inspirent une confiance quasiment générale (1, 16-18b et 4, 9-21).

Deuxième point : les données concrètes que présentent ces versets pointent massivement vers Césarée (4, 9-18)¹⁹.

Troisième point : les rarissimes passages qui semblent s'opposer à cette localisation ne s'accordent pas entre eux pour proposer une solution de rechange : 1, 17 semble pointer vers Rome et donc vers l'après-Césarée : un certain Onésiphore n'a trouvé Paul qu'après être arrivé à Rome ; mais 4, 20, qui se rapporte évidemment à des circonstances du dernier voyage de Paul *avant* son incarcération en Palestine, exclut absolument cette localisation romaine : Paul annonce à Timothée qu'il vient de laisser un certain Trophime en Asie, à Milet.

15. M. KRENKEL, *Beiträge zur Aufhellung der Geschichte und der Briefe des Apostels Paulus*, Braunschweig, 1890, résumé par F. PRAT, *La Théologie de saint Paul*, Paris, Beauchesne, 2^e 1938, I, p. 547-548.

16. 2 *Tm* 1, 16-18b et 4, 9-21 ; *Tite* 3, 12-13.

17. Billet de Paul à Tite lors de sa deuxième venue à Corinthe : *Tite* 3, 12 + 2 *Tm* 4, 20 + *Tite* 3, 13.

18. 2 *Tm* 4, 19 + 1, 16-18b + 4, 21.

19. Les données censées pointer vers Rome (1, 16-18b et 4, 19-21... sauf 4, 20!) n'ont aucune homogénéité réelle.

Quatrième point : ces passages difficiles sont tellement imbriqués les uns aux autres qu'ils ne peuvent être dissociés que très artificieusement, je veux dire d'une manière qui suscite l'hilarité des exégètes les plus austères²⁰.

Cette hypothèse a connu depuis lors différents avatars. En 1909 par exemple, Erbes pensait que presque toute la fin de 2 Tm (4, 9-21) était à l'origine un billet de Paul, écrit lors de sa captivité à Césarée²¹.

Dans le monde anglo-saxon, à partir de 1921, une thèse analogue fut propagée durablement par un *scholar* de Cambridge : P. N. Harrison²². On avait selon lui dans 2 Tm la synthèse tardive de quatre billets originaux de Paul. Seuls cependant les versets 4, 16-18a (et peut-être 18b) provenaient de Césarée (le reste venait d'un billet antérieur, écrit en Macédoine quelques mois plus tôt, et de deux billets postérieurs au transfert de Paul à Rome). Pour G. W. Wade, de deux choses l'une : ou bien les versets 4, 19-22b datent des premiers jours que Paul passa à Césarée *avant* de gagner Jérusalem²³, ou bien tout l'ensemble 4, 11-21a date de Césarée *après* l'arrestation à Jérusalem ; mais dans ce dernier cas, reconnaît-il, subsiste le problème insoluble de Trophime « laissé à Milet » alors que les *Actes* semblent le montrer à Jérusalem avec Paul²⁴. De même, entre autres, pour E. F. Scott, 2 Tm 4, 16-18 pourrait bien de fait remonter à un billet de Paul « décrivant le cours des événements après son arrestation à Jérusalem²⁵ ».

En France, Jean Steinmann, dans sa biographie de Paul, en 1961, place toujours à Césarée la rédaction des seuls versets 4, 9-16²⁶. De même Glover déclare en 1964 que tout le quatrième chapitre lui paraît dater Césarée²⁷, et c'est encore en gros la position de Gunther

20. Krenkel ne peut se débarrasser de 1, 16-18b sans y adjoindre 4, 19 (où il est à nouveau question de la famille d'Onésiphore, inconnue par ailleurs), et ne sait que faire de 4, 20 (qu'il insère par ailleurs entre Tite 3, 12 et 13, reconstituant ainsi une étrange missive de trois versets). Et de boucher le trou ainsi occasionné entre 2 Tm 4, 19 et 21 par l'insertion de 1, 16-18b !

21. K. ERBES, *ZNTW* (1909), p. 137 et p. 217-218.

22. P. N. HARRISON, *The Problem of the Pastoral Epistles*, Oxford University Press, 1921, p. 113-135 ; *Polycarp's Two Epistles to the Philippians*, Cambridge University Press, 1936, p. 241-255 ; p. 294-296 ; « The Authorship of the Pastorals », *Expository Times* 67 (1955), p. 79-81. Malgré le succès de ces hypothèses, il les remodela ensuite sous le coup de la mode éphésienne lancée outre-Manche par G. S. Duncan, et il ne fut alors plus question de Césarée, *NTS* 2 (1956), p. 250-261 ; *Paulines and Pastorals*, London, 1964, p. 106-128.

23. G. W. WADE, *New Testament History*, London, Methuen, 1922 ; 1932, p. 298, 303 : C'est alors un billet destiné non à Timothée mais à un autre, resté à Éphèse ; 1, 15-18 et 4, 6-18 datent alors de Rome.

24. *Ibid.*, p. 298-299 : la « première défense » a été présentée au Sanhédrin ; la « désertion » est celle des judéo-chrétiens de Jérusalem ; l'assistance du Seigneur est celle d'Ac 23, 10 ; la « proclamation aux païens » vise la comparution devant Félix ; Paul a été « arraché à la gueule du lion » par l'ajournement qu'il obtient alors (Ac 24, 22).

25. E. F. SCOTT, *The Pastoral Epistle*, London, Hodder and Stoughton, « The Moffatt New Testament Commentary », 1936 ; repr. 1957, p. 140-141 (1, 16 = Ac 21, 30 - 23, 11 ; 4, 17 = Ac 23, 11) : « Soit l'auteur de 2 Tm emprunte ce passage aux *Actes*, ou bien l'auteur des *Actes* est au fait d'un récit similaire à celui qui est donné ici [...] ; le rédacteur, cependant, transporte la scène à Rome. »

26. J. STEINMANN, *Saint Paul*, Paris, 1961, p. 256-257 : Juste avant le transfert de Paul à Rome : « Timothée dut se hâter, mais il était trop tard pour qu'il rejoigne Paul avant son départ. » Il place par ailleurs (p. 277) au moins les versets 4, 6-8 à Rome.

27. R. GLOVER, « Luke the Antiochene' and Acts », *NTS* 11 (1964), p. 105, n. 1.

en 1972, pour qui les versets 4, 9-22a appartiennent sans nul doute à cette période²⁸.

3. Vraies données d'une fausse lettre ?

On ne peut ici négliger de mentionner la position de Martin Dibelius²⁹. Cet auteur, si goûté, de nos jours encore, jusque dans les milieux catholiques les plus éclairés, ne voyait pour sa part dans les Pastorales que la production tardive d'une communauté où le paulinisme avait dégénéré ; l'idéal proposé par ces documents serait en somme « une morale bourgeoise au sein d'une Église établie où la tension dynamique de l'Évangile eschatologique de Paul ne trouve plus de place³⁰ ».

Cependant Dibelius, si puissantes qu'aient été ses préventions contre l'authenticité de notre document, ne pouvait s'empêcher de remarquer la manière étonnante dont se recourent les allusions de ce document avec le récit que font les *Actes* de l'incarcération de Paul en Palestine : il « se rendait compte de la solidité de l'hypothèse de Césarée », selon les termes de Robinson³¹.

Mais qu'en concluait-il ? Il ne pouvait se résoudre quant à lui à adopter une *Billette Theorie* qui lui paraissait fort justement poser plus de problèmes qu'elle n'en pensait résoudre. Dibelius conclut donc sans sourciller que les allusions précises et incontestables à la période de Césarée dans 2 *Tm* reposent sur des matériaux dignes de foi : elles auraient été inspirées au faussaire par des informations particulières dont il aurait disposé sur le sort de Paul à Césarée. Cependant, écrivant après la mort de Paul, cet inconnu a jugé plus à propos d'imaginer un document paulinien émanant de Rome que d'un obscur port de Palestine comme Césarée.

Il faut d'ailleurs observer qu'en tous ces points Dibelius ne fait que développer d'une manière plus systématique la position qui était celle d'un rationaliste comme Ernest Renan dès 1869 : 2 *Tm* est un faux ; cependant, d'une part, c'est un faux dont le chapitre final ins-

28. J. J. GUNTHER, *Paul : Messenger and Exile*, A study in the Chronology of his Life and Letters, Valley Forge, Judson Press, 1972, p. 95, 107-114, 177.

29. M. DIBELIUS, *Die Pastoralbriefe*, « Handbuch zum NT, 13 », Tübingen, 1947, p. 79-80 ; 1966, p. 95.

30. Thèse citée élogieusement, tout récemment encore, dans *Les Épîtres pastorales*, présentées par É. COTHENET, « Cahiers Évangile, 72 », 1990, p. 58. « Il serait trop simpliste pourtant, écrit l'A. p. 53, de les écarter d'un revers de main, comme si elles n'avaient plus rien à nous dire aujourd'hui ». Qu'en faut-il donc retenir ? « On aurait bien tort de considérer comme dépassées les instructions données aux presbytres en 1 *Tm* 3, 1-7 ou en *Tt* 1, 5-9. La loi du célibat ecclésiastique ne saurait primer devant les indications si claires que manifestent les Pastorales, quand le besoin de prêtres s'impose » (p. 59). Ph. Gruson invite pour sa part le lecteur (*ibid.*, p. 4) à reconnaître dans le texte des Pastorales le reflet de la « morale bourgeoise » des actuelles « vieilles Églises d'Europe tellement établies » (p. 4).

31. J. A. T. ROBINSON, *Redating the New Testament*, London, SCM, 1976, Traduction scrupuleuse de Marie de Mérode, *Re-dater le Nouveau Testament*, « Bible et vie chrétienne », Paris, Lethielleux, 1981, p. 112, n. 154.

pire confiance et paraît bien informé³², et, d'autre part, certaines données de ce chapitre paraissent bien renvoyer à l'époque de l'incarcération de Paul à Césarée, notamment les mentions de l'envoi de Tychique à Éphèse et de la maladie de Trophime à Milet³³.

Voilà donc comment des partisans de l'inauthenticité ont pu ou cru pouvoir interpréter tout ce qui pointe dans notre document vers Césarée sans pour autant renoncer à leur thèse. Mais il n'est pas qu'eux pour avoir reconnu la valeur de ces indices.

4. L'hypothèse du tout-Césarée

En 1946, E. G. Selwyn écrivait comme en passant que « l'opinion en vertu de laquelle la plus grande partie de 2 *Timothée* fut écrite pendant la détention de saint Paul à Césarée » lui paraissait « mériter un examen attentif »³⁴. En quoi il faisait allusion à un ouvrage consacré en 1937 à la chronologie paulinienne par le Révérend Badcock. Cet auteur, semble-t-il, est le premier qui ait placé à Césarée la rédaction de la *Deuxième à Timothée* dans son ensemble³⁵.

Mais sa tentative ne rencontra pas l'écho qu'elle méritait, sans doute parce que son ouvrage, selon les termes fort justes de Robinson, « est malheureusement gâché par trop de spéculation³⁶ ». Cette localisation lui paraissait à la vérité tellement évidente qu'il n'hésitait pas à corriger arbitrairement le verset crucial 1, 17a³⁷, prétendument corrompu. Quant au verset 4, 20, qui n'était pas moins gênant pour sa thèse (du moins apparemment), il provenait selon lui d'une lettre antérieure. Mais comment lui concéder l'usage de procédés aussi contraires à la plus élémentaire rigueur ? Sa position néanmoins marquait un progrès considérable sur les tentatives antérieures, en ce qu'elle y réduisait la part de l'arbitraire, c'est-à-dire des découpages, à la portion congrue.

32. E. RENAN, *L'Antéchrist*, Paris, 1873, p. 103, n. 1 : « Nous usons de cette épître comme d'une sorte de roman historique, fait avec un sentiment très-juste de la situation de Paul en ses derniers temps. » ID., *Saint Paul*, Paris, 1869, p. XLIX : « Le faussaire, quoique ne sachant pas bien la vie de Paul et ne possédant pas les *Actes*, pouvait avoir, notamment sur les derniers temps de l'apôtre, des détails originaux. »

33. ID., *Saint Paul*, p. 539 : « Nul doute, par conséquent, que Paul, quoique prisonnier, n'ait continué son apostolat à Césarée. [...] Il chargea en particulier Tychique d'une mission pour Éphèse [en note : Cela se conclut de leur omission dans le passage *Ac* 27, 2 (cf. 20, 4), rapproché de 2 *Tm* 4, 12 ; *Tt* 3, 12, en observant que ces deux dernières épîtres sont supposées et pleines d'arrangements inexplicables]. Trophime, à ce qu'il paraît, tomba malade à Milet [en note : 2 *Tm* 4, 20 ; même observation]. »

34. E. G. SELWYN, *The First Epistle of St. Peter*, London, Macmillan, 1949, p. 392, n. 1 : « Seems to me merit careful consideration. »

35. F. J. BADCOCK, *The Pauline Epistles and the Epistle to the Hebrews in their Historical Setting*, London-New York, SPCK, 1937, p. 115-127 ; 137-158.

36. ROBINSON, *Re-dater le N.T.*, p. 113, n. 155.

37. Il corrige en rhômè (à Rome) en antiokhè (à Antioche [de Pisidie]).

En 1956, L. Johnson proposa à son tour de placer à Césarée la rédaction de toute la *Deuxième à Timothée*³⁸. Le verset 1, 17a en serait une interpolation, qu'il croit prouvée par certaines considérations « colométriques », terrain sur lequel on hésite à le suivre. Il lui semblait par ailleurs possible de résoudre le cas du verset 4, 20 par une certaine interprétation grammaticale, qui malheureusement est loin de s'imposer.

Alors vint le Professeur Bo Reicke, qui consacra trois articles successifs et importants, de 1970 à 1976, à la question des lettres de la captivité, puis à celle des Pastorales³⁹. Estimant avoir démontré que les *Lettres aux Colossiens* et à *Philémon* ne peuvent dater que de la période de Césarée, il étendit cette conclusion à la *Deuxième à Timothée* en faisant observer, à son tour, que Paul semble être entouré par la même équipe dans les deux cas.

À partir de 1975, Ann E. Wilhelm-Hooijbergh arrive aussi à la conclusion que 2 *Tm* date de Césarée⁴⁰. Le plus grand écho a été donné à cette thèse, l'année suivante, par John A. T. Robinson, dans l'ouvrage aussi remarquable que remarqué : *Redating the New Testament*⁴¹.

5. Deux difficultés résiduelles

En réalité cependant, ces tentatives n'ont généralement pas été jugées convaincantes, parce qu'elles ont buté sans pouvoir les résoudre sur les deux difficultés traditionnelles de l'hypothèse césarienne, telles que les résumait à bon droit le Père Spicq, le partisan le plus autorisé à ce jour de l'hypothèse de la deuxième captivité romaine : « On ne peut dater 2 *Tm* de la captivité de Césarée sans supprimer arbitrairement en *Rhômè* de 1, 17. De plus, Trophime, qui a été laissé malade à Milet (4, 20), ne pourrait avoir été la cause indirecte de l'arrestation de Paul à Jérusalem, d'après *Actes* 21, 29⁴². »

38. L. JOHNSON, « The Pauline Letters from Caesarea », *Expository Times* 68 (1956-1957), p. 24-26.

39. B. REICKE, « Caesarea, Rome and the Captivity Epistles », in *Apostolic History and the Gospel. Biblical and Historical Essays presented to F. F. Bruce on his 60th Birthday*, W. W. Gasque, R. P. Martin (Ed.), Exeter, Paternoster Press, 1970, p. 277-286 ; ID., « The Historical Setting of Colossians », *Review and Expositor* 70 (1973), p. 429-438 ; ID., « Chronologie der Pastoralbriefe », *TLZ* 101 (1976), p. 81-96.

40. A. E. WILHELM-HOOIJBERGH, « A different View of Clemens Romanus », *Heythrop Journal* 16 (1975), p. 266-88 ; « The Martyrdom of Peter was Before the Fire in Rome », in Livingstone, E. A. (éd.), *Studia Biblica 1978 (Sixth International Congress on Biblical Studies. Oxford, 3-7 April 1978)*. III. *Papers on Paul and Others New Testament Authors*, Sheffield, JSOT Pr., « JSNT.SS, 3 », 1980, p. 431-433 ; « In 2 *Tm* 1, 17 : the Greek and Latin Text may have a Different Meaning », *ibid.*, p. 435-438.

41. Cf. *supra*, n. 31.

42. C. SPICQ, *Saint Paul, Les épîtres pastorales*, « Études bibliques », Paris, Gabalda, 1969, p. 124.

De fait les solutions apportées à ces deux problèmes par Reicke, Robinson et Wilhelm-Hooijbergh en la matière ne sont pas convaincantes⁴³.

Dans notre article précédent, nous avons montré sur des bases purement grammaticales que le verset des *Actes* 21, 29 ne dit pas que Tychique avait été « vu » à Jérusalem, mais que son arrivée, à tort, y avait été « prévue » par les ennemis de Paul. Simultanément, nous avons trouvé trace dans les mêmes *Actes*, 20, 35 que Paul avait bien débarqué à Milet, sur la route de Jérusalem, un des ses compagnons malade. Ainsi tombait la seule difficulté qui empêchait de localiser à Césarée l'ensemble des *personalia* de la fin de 2 Tm.

Il n'est donc plus qu'une seule et unique difficulté. Il nous reste à examiner le cas si troublant du verset 1, 17a de 2 Tm. Ce verset nous dit-il réellement qu'Onésiphore a recherché Paul « une fois arrivé à Rome (*genomenos en rhômè*) » ? Ce n'est pas si certain.

B. Une erreur de traduction ?

Faisons pour l'instant abstraction des trois mots *genomenos en rhômè*. C'est là le seul effort que je demande au lecteur : qu'il veuille bien, pour un temps, lire avec moi le texte comme si ces trois mots n'y étaient pas insérés. Ce n'est que de cette manière que nous pourrions examiner le contexte à l'abri de tout préjugé.

Ceci considéré, que dit Paul de cet Onésiphore, qui, de l'aveu commun, paraît être un Éphésien⁴⁴ ?

1. Qu'a fait Onésiphore ?

On comprend habituellement qu'Onésiphore a « cherché » Paul « avec empressement », et qu'en définitive il l'a « trouvé » (*spoudaiôs ezètèsen me kai heuren*). Mais c'est là une traduction mécanique par

43. Pour ce qui est d'« Onésiphore à Rome », Robinson suggère que ce dernier pensait y trouver Paul et l'y chercha, mais qu'y apprenant son arrestation il alla aussitôt le visiter à l'autre bout de la Méditerranée. Comme le note Wilhelm-Hooijbergh, p. 436, il est illogique qu'Onésiphore, ignorant à son départ d'Éphèse l'arrestation de Paul en Palestine, l'apprenne à Rome (sans parler, me semble-t-il, du caractère bien concis d'une allusion à un si extraordinaire dévouement) ; mais elle n'arrive pas davantage à établir que *genomenos en rhômè* puisse signifier « venant de Rome », « après avoir été à Rome », contre toutes les règles de la grammaire grecque, ainsi que le note justement M. PRIOR, *Paul the Letter-Writer...*, p. 68. — Pour ce qui est de Trophime « vu à Jérusalem » bien que « laissé à Milet », tous deux ne peuvent pas se convaincre eux-mêmes de l'expédient qui consiste à imaginer une erreur de Luc (d'autant plus invraisemblable qu'il était du voyage !) ; Robinson suggère donc que Paul veut dire qu'il a fait savoir depuis Césarée à Trophime de rester à Milet, puisqu'il était malade ; étrange prescription à un collaborateur dont tant de semaines de voyage le séparent, et qui ne se comprendrait guère qu'à l'ère du téléphone ! Pour Wilhelm-Hooijbergh enfin, si les Juifs d'Asie qui accusent Paul à Jérusalem *avaient vu antérieurement Trophime avec lui « en ville »*, cela pourrait signifier « à Éphèse » ; mais c'est faire fi du contexte.

44. D'après 2 Tm 1, 18b : « Et les services qu'il a rendus à Éphèse, tu les connais fort bien » ; et 4, 19 : « Salue Prisca et Aquilas ainsi que la famille d'Onésiphore. »

trop fréquente du binôme *zêtô kai heuriskô*, qui dans le fait a aussi pour sens usuel « chercher à obtenir (ou : réclamer) et obtenir ».

Or cette autre traduction est, *a priori*, préférable : « Il m'a réclamé, et obtenu. » Car, *a priori*, nous n'avons pas lieu de penser qu'Onésiphore ait ignoré où se trouvait l'Apôtre⁴⁵. D'ailleurs, la suite immédiate, par analogie, impose ou du moins suggère très fortement ce sens, 1, 18a : « Que le Seigneur lui donne d'obtenir (*heurein*) la miséricorde du Seigneur en ce Jour-là⁴⁶. »

Qu'est-ce à dire ? Cela peut s'entendre de deux manières : « Il a cherché à me voir et y est parvenu », ou bien peut-être même : « Il a insisté pour m'avoir (chez lui) et a eu gain de cause. »

Ce dernier sens est recommandé par la suite immédiate, où il question de *services* concrets et répétés rendus par ce personnage à Éphèse, c'est-à-dire chez lui, 1, 18b : « Et⁴⁷ tout ce qu'à Éphèse il a rendu comme services (*kai hosa en ephesô dièkonèsen*), tu le sais fort bien. »

Onésiphore a pu par exemple héberger l'Apôtre, sans se laisser intimider par les menées de ses adversaires qui rappelaient à qui voulait les entendre que Paul, lors de son voyage précédent, avait « fait de la prison » à Philippes : « ma chaîne » peut en effet parfaitement signifier, par métonymie : « mon incarcération », passée ou présente⁴⁸.

Ceci expliquerait incidemment les liens de Paul avec l'ensemble de la *famille d'Onésiphore*. Rappelons en effet qu'à la fin de la lettre, lorsque Paul demande à Timothée de saluer certains Éphésiens (4, 19), il ne cite *que* cette famille, en dehors de ses vieux compagnons Prisca et Aquilas, qui, eux, l'avaient hébergé à Corinthe.

Que *zêtein tina* puisse vouloir dire dans le Nouveau Testament : « réclamer quelqu'un », on en a, entre autres, un exemple flagrant dans les *Actes* 9, 11, où, par une coïncidence remarquable, la personne recherchée est alors justement Paul. « Tu vas te rendre dans la rue appelée 'Rue Droite' et, dans la maison de Judas, demander (*zètèson*) un nommé Saul de Tarse. Il est là en prière, etc. » (traduction de la *TOB*).

Autre exemple, dans l'Évangile, *Marc* 3, 31-32 : « Et arrivèrent sa mère et ses frères. Et, se tenant dehors, ils envoyèrent quelqu'un l'appeler, et on était assis autour de lui en foule, et on lui dit : « Voici que ta mère et que tes frères dehors te demandent (*zètousin se*). »

45. Rien de plus romanesque que ces tableaux que l'on fait d'Onésiphore courant de cachot en cachot, à la recherche de l'Apôtre des nations.

46. À cet égard SPICQ n'est pas du tout convaincant, pour qui, *op. cit.*, p. 734, on aurait ici un « excellent jeu de mots » ; ce n'est pas de cette manière que Paul est spirituel.

47. On peut se demander si ce *kai* ne calque pas un sémitisme, en l'occurrence un *waw* emphatique : « *Oui*, tous les services qu'à Ephèse il a rendus, tu en es parfaitement informé. »

48. Et c'est d'ailleurs ainsi que le traduit franchement J. Moffatt, par exemple : « He was not ashamed of my imprisonment. » *Bible en français courant*, 1988 : « Il n'a pas eu honte de moi qui suis en prison. » En fait le texte grec n'indique pas si l'emprisonnement en question est présent, comme on l'entend généralement, ou passé, comme je le suggère pour ma part.

La mère et les proches parents de Jésus ne le « cherchent » pas, mais le « demandent », comme le confirment les parallèles synoptiques de ce passage : « demandent à te parler (*zètountes soi lalèsaï*) » (Mt 12, 46) ; « veulent te voir (*idein thelontes se*) » (Lc 8, 19).

Et c'est bien évidemment là ce que semble avoir fait Onésiphore : il a « réclamé » Paul, et l'a « obtenu » à force d'insistance.

L'adverbe *spoudaiôs* (instamment) est d'ailleurs parfaitement approprié pour exprimer l'énergie, l'insistance avec laquelle on présente une demande de ce type, spécialement en Lc 7, 4, où nous voyons des dévôts demander « instamment » à Jésus d'accéder à la demande d'un centurion romain qui voudrait qu'il se rende chez lui pour y guérir l'un de ses serviteurs : « Arrivés près de Jésus, ils l'en suppliaient instamment (*parekaloun auton spoudaiôs*). »

Paul s'exprime de façon analogue : « Il m'a demandé, et obtenu (*spoudaiôs ezètèsen me kai heuren*) » ; en d'autres termes : « Il m'a instamment réclamé, et obtenu. »

C'est avec la même insistance que Lydie, à Philippes, avait réclamé et obtenu l'honneur d'héberger Paul et ses compagnons : « Elle nous faisait cette prière (*parekalesen legousa*) : 'Si vous me tenez pour une fidèle du Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y' ; et elle nous y força (*kai parebiasato hèmas*) » (Ac 16, 15).

De même les « pèlerins d'Emmaüs » contraignent à demeurer avec eux leur mystérieux compagnon : « Et ils le forcèrent (*kai parebiasanto auton*) en disant : 'Demeure avec nous' » (Lc 24, 29).

Il y a là une conception toute méditerranéenne de l'hospitalité, qui a son prototype dans l'attitude de Lot à Sodome envers les anges qui lui apporteront le salut : il contraint à force d'insistance les anges réticents à accepter son hospitalité : « Dès que Lot les vit il se leva à leur rencontre et prosterna son visage contre terre, et leur dit : 'Voici, Seigneurs, descendez dans la maison (*oikos*) de votre serviteur [...]. Et il les força (*kai katebiaseto*), et ils descendirent chez lui et ils entrèrent dans sa demeure (*oikian*) » (Gn 19, 3).

Il faut d'ailleurs noter que le premier auteur à parler d'Onésiphore en dehors du Nouveau Testament manifeste clairement qu'il considère Onésiphore comme l'hôte de Paul. Il s'agit de l'auteur anonyme des *Actes de Paul*, pieux roman apocryphe de la fin du second siècle.

Cette affabulation tardive n'a bien sûr pas la moindre valeur documentaire directe : l'auteur n'est pas mieux documenté que nous sur ce que fut la vie de Paul ; à certains égards, il l'est même moins bien. Mais il est particulièrement notable que, partant des mêmes données que nous-mêmes sur Onésiphore, c'est-à-dire seulement de 2 Tm, et participant en gros du même milieu culturel que nos protagonistes, il imagine spontanément qu'Onésiphore a pris l'initiative d'inviter Paul chez lui⁴⁹.

49. *Actes de Paul et de Thècle* (Trad. L. Vouaux, *Les Actes de Paul et ses lettres apocryphes*, Paris, Letouzey, 1913, p. 148-153) : « Un homme, nommé Onésiphore, ayant entendu dire que

2. Pourquoi la maison d'Onésiphore est-elle bénie ?

Sans doute même Paul fait-il là allusion à l'enseignement du Messie sur la récompense de l'obstination, dans l'Évangile : « Et moi je vous dis : demandez et on vous donnera, réclamez et vous obtiendrez (*zêteite kai heurèsete*), frappez et l'on vous ouvrira, car qui-conque demande reçoit, qui recherche obtient (*ho zètôn heuriskei*) et à qui frappe on ouvrira⁵⁰. »

Heuriskô a d'ailleurs plus d'une fois pour sens « obtenir » dans le Nouveau Testament⁵¹, notamment en lien avec *zètô*, « rechercher » ou « chercher à obtenir »⁵². Et c'est évidemment là ce qu'a fait Onésiphore : il a déployé toute son énergie pour « obtenir » la présence de Paul chez lui, ce personnage contesté dont on rapportait pourtant qu'il avait déjà fait de la prison à Philippes en Macédoine.

En dehors de cette hypothèse il est d'ailleurs difficile de rendre compte du fait que Paul appelle la bénédiction de Dieu, non pas sur Onésiphore lui-même, mais bien sur sa maisonnée.

Rien de plus clair en revanche si l'on nous suit, car Paul ne fait alors que suivre les consignes expresses du Messie à ses envoyés, *Lc* 9, 4 : « Dans quelque maison que vous entriez, demeurez-y jusqu'à votre départ. »

Remarquons en passant que la question se pose de savoir chez qui Paul résida tout le temps qu'il fut à Éphèse. Les *Actes*, curieusement, n'en disent rien⁵³. Il est probable, d'après *2 Tm*, que ce fut chez Onésiphore. Mais voyons la suite de ces consignes messianiques, en y notant l'usage particulier de certains mots.

« Dans quelque ville ou bourgade que vous entriez, cherchez à savoir qui y est digne [de vous recevoir] et demeurez-y jusqu'à votre départ, et en entrant dans cette maison (*oikian*), saluez-la (*aspasasthe autèn*), et si cette maison (*oikia*) en est digne, que votre paix aille sur elle [...], mais qui ne vous recevra pas, et n'écouterà pas vos paroles, en sortant de cette maison, ou de cette ville, secouez la poussière de

Paul s'approchait d'Iconium, sortit [...] pour aller à la rencontre de Paul et lui offrir l'hospitalité [...]. Il suivit la voie royale qui conduit à Lystra, et sans cesse il cherchait à le découvrir et étudiait l'aspect des passants, d'après les indications de Tite. Et il vit venir Paul [...]; tantôt il apparaissait tel qu'un homme, tantôt il avait le visage d'un ange. Paul, à la vue d'Onésiphore, sourit ; et Onésiphore dit : 'Salut, serviteur du Dieu béni' ; et lui, dit : 'La grâce soit avec toi et avec ta maison' » (cf. *2 Tm* 1, 16 ; 4, 19).

50. *Lc* 11, 9-10 (= *Mt* 7, 7-8) : il est clair qu'en ce dernier passage également on a tort de traduire mécaniquement, comme on le fait généralement, « cherchez et vous trouverez », « qui cherche trouve ». Le contexte est à cet égard lumineux : la vie spirituelle n'est pas une partie de cache-cache avec la divinité, mais une tension lucide de tout l'être vers une vérité qui s'est déjà intégralement donnée à connaître et à vivre.

51. *Mt* 7, 7 ; 10, 39 ; 11, 29 ; 16, 25 ; *Lc* 1, 30 ; 4, 17 ; 6, 7 ; *Jn* 10, 9 ; *2 Tm* 1, 18 ; *He* 4, 16 ; 9, 12 ; 12, 17.

52. *Apocalypse* 9, 6 : « En ces jours-là, les hommes rechercheront (*zètèsousin*) la mort et ne l'obtiendront pas (ou *niè heurèsousin*) et ils désireront passionnément mourir et la mort leur échappera.

53. Alors qu'on sait qu'il demeura à Philippes chez Lydie, à Thessalonique chez Jason, à Corinthe chez Prisca et Aquilas puis chez Titus Justus, à Césarée chez Philippe, à Jérusalem chez Mnason, à Malte chez Publius, à Rome dans un loué.

vos pieds : amen je vous le dis, ce sera plus supportable pour la terre de Sodome et de Gomorrhe au jour du jugement (*en hèmèra kriseôs*) que pour cette cité-là ! » (Mt 10, 11-13). « Vous serez détestés de tous (*hupo pantôn*, notez l'hyperbole) à cause de mon nom ; mais celui qui tiendra bon (*ho de hupomeinas*) jusqu'à la fin sera sauvé » (Mt 10, 22). « Qui me reniera (*hostis d'an arnèsetai*) devant les hommes, je le renierai moi aussi (*arnèsetai kagô auton*) » (Mt 10, 33). « Qui abreuvera un seul de ces petits d'un verre d'eau fraîche (*psukhrou*), pourvu que ce soit en tant qu'à un disciple, amen je vous le dis, il ne se perdra pas, son salaire ! » (Mt 10, 42).

C'est apparemment dans cette perspective qu'il faut comprendre tout ce que Paul dit d'Onésiphore et de sa maison, opposés au milieu ambiant. « Tu sais que tous (*pantes*, notez l'hyperbole) en Asie ont refusé de m'entendre, dont Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur accorde sa miséricorde à la maison (*oikô*) d'Onésiphore, car il m'a souvent 'rafraîchi' (*anepsuksen*), et il n'a pas été intimidé par mon emprisonnement, mais au contraire [...] il m'a énergiquement réclamé et obtenu. Que le Seigneur lui accorde d'obtenir la miséricorde du Seigneur en ce Jour-là (*en hèmèra tautè*) ! Et tous les services qu'à Éphèse il a rendus, tu les connais bien ! » (2 Tm 1, 16-18). « Si nous tenons bon (*ei hupomenomen*), nous régnerons avec lui ; si nous le renions, lui aussi nous reniera (*ei arnèsometha, kaikeinos arnèsetai humas*) » (2, 12). « Salue (*aspasai*) [...] la maison (*oikon*) d'Onésiphore » (4, 19).

Il n'est pas possible que tous ces recoupements d'idées et de mots soient fortuits. L'auteur des Pastorales connaît les traditions conservées par *Matthieu*, et il s'en inspire librement mais profondément pour cerner sa propre situation ainsi que le rôle qu'y a joué Onésiphore.

3. Le texte. Hypothèse de travail

Tout le problème est dans la précision qu'apporte alors Paul : c'est « *genomenos en rhômè* » qu'Onésiphore a agi de la sorte.

On traduit en effet habituellement ces mots par : « une fois arrivé à Rome ». Or, si c'est « une fois à Rome » qu'Onésiphore a « cherché » ou « réclamé », et surtout « trouvé » ou « obtenu » Paul, c'est que notre lettre y a été écrite. En cette matière, les arguties de Reicke, Robinson et Wilhelm-Hooijberg n'ont convaincu personne.

Que signifient donc ces trois mots, qu'on traduit si généralement par « arrivé à Rome » ? Ils sont textuellement indubitables, à la lettre près, et toutes les éditions critiques portent la même leçon sans mentionner aucune variante dans les manuscrits : *genomenos en Rhômè*.

Cependant ce n'est pas exactement ce que portent les manuscrits, car l'usage de mettre systématiquement une majuscule à l'initiale des noms propres est moderne. Les manuscrits portent donc en fait : *genomenos en rhômè*. La chose est d'autant plus notable que *rhômè* est un mot extrêmement usuel en grec, où il signifie « vigueur ».

À la vérité, je me suis assez vite aperçu que je n'étais pas le premier à m'en faire la remarque⁵⁴ ; mais cette observation si simple, pour des raisons que je ne puis m'expliquer, ne semble pas avoir eu jusqu'à présent l'écho qu'elle méritait : elle n'est même pas mentionnée par C. Spicq, soit qu'elle ait échappé à sa vigilante érudition, ou, comme je tendrais plutôt à le croire, qu'elle ne lui ait paru même pas digne d'être mentionnée, puisque C. S. Duncan⁵⁵, G. Bardy⁵⁶ et M. Prior⁵⁷ par exemple ne la mentionnent que pour l'écarter dédaigneusement.

4. Trois précédents scripturaires

Une telle confusion ne serait pourtant pas sans exemple dans les Écritures, où j'en ai relevé cursivement au moins trois, l'une dans le texte massorétique, l'autre dans la Septante, et une troisième dans les éditions modernes de la Vulgate latine.

a) En *Genèse* 38, 18, comme le note Boismard, « le texte hébreu se traduit ainsi : 'Puis Jacob arriva sain et sauf (*shalem*) à la ville de Sichem, au pays de Canaan...' Mais la Septante, appuyée par la version syriaque et la Vulgate, donne le verset sous cette forme : 'Et Jacob vint à Salem, ville des Sichémmites qui se trouve en terre de Canaan...' La confusion entre *shalem* (sain et sauf) et *salem* était facile puisque, dans les manuscrits anciens, les deux mots s'écrivaient de la même façon⁵⁸. »

b) Le second de nos parallèles n'est pas le moins troublant, puisqu'il s'agit de la seule occurrence certaine, dans toute la Septante, du tour « *ginomai en* » au sens moral et non local, à savoir le verset 3 du *Psaume* 76 (75 de la Septante). Voici comment Dhorme en traduit l'original, d'accord avec Jérôme et toutes les versions modernes, à quelques nuances près :

*Elohim est connu en Juda,
son nom est grand en Israël ;*

54. Le premier à la mentionner est à ma connaissance Duncan : mais elle lui est certainement antérieure.

55. C. S. DUNCAN, *S. Paul's Ephesian Ministry, A Reconstruction, with Special Reference to the Ephesian Origin of the Imprisonment Epistles*, London, Hodder and Stoughton, 1929, p. 189 : « We can hardly take seriously the view sometimes expressed that *rhômè* is here not the Imperial capital, but the word meaning 'strength'. » Cette hypothèse est pourtant bien sérieusement défendable que les corrections arbitraires qu'il propose lui-même (*en Priènè* ou *en Laodikia* !), et que Robinson appelle fort justement, *Re-dater...*, p. 113, un « expédient désespéré ».

56. G. BARDY, *La Sainte Bible* (de Pirot), XII, 1938, p. 236 : « Au lieu de voir dans le mot Rome un nom propre, quelques exégètes ont traduit *en rhômè* par : en bonne santé, comme si Onésiphore avait été malade et s'était mis, une fois guéri, à la recherche de Paul : cette explication est peu vraisemblable. »

57. M. PRIOR, *op. cit.*, p. 67 : « The suggestion that *rhômè* means 'strength', rather than Rome, would give the meaning, 'May the Lord give mercy to the household of Onesiphorus, for he often refreshed me and was not ashamed of my chains, but when he regained his strength he diligently sought and found me' (2 *Tm* 1, 16f). But this suggestion has not been taken seriously. »

58. M.-É. BOISMARD, « Aenon, près de Salem (*Jean*, III, 23) », *RB* 80 (1973), p. 218-229 [p. 220].

*sa hutte est à Salem
et sa demeure en Sion.*

La Septante ne l'a pas entendu de cette oreille et a pris ce nom propre fort rare dans la Bible⁵⁹, pour un nom commun beaucoup plus fréquent :

*kai egenèthè en eirènè ho topos autou,
et factus est in pace locus eius,
et fut en paix Son Lieu.*

c) Une autre confusion de ce genre est traditionnellement faite par les éditeurs et commentateurs modernes du texte latin des *Actes des apôtres* (27, 13).

Voici l'original grec, dans le moment où le navire qui emporte Paul à Rome longe la Crète : « ayant levé l'ancre (*arantes*), d'assez près (*asson*) ils longeaient la Crète (*parelegonto krètèn*).

Le sens de l'adverbe *asson*, « plus près », « d'assez près », qui n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament et qui est le comparatif de *agkhi*, est ici indubitable : à partir de l'escale de Bons-Ports, le navire alexandrin qui se dirige vers Rome suit le rivage « d'assez près ».

La Vulgate porte : *cum sustulissent de asson legebant cretam*. Cette version n'est pas comprise des éditeurs modernes comme Nestle ou Merk, non plus que des commentateurs⁶⁰ : tous mettent une majuscule à *de Asson* et une virgule ensuite, considérant que le latin a confondu l'adverbe *asson* avec le nom propre d'une certaine cité mystérieuse appelée *Assos* ou *Asson*. Les latins auraient compris : *sustulissent de asson*, « partirent d'Assos ».

Le plus étrange dans cette affaire, c'est qu'on prête alors de plus au texte latin une inexplicable bizarrerie grammaticale, celle de ne pas décliner le nom propre de cette cité grecque, puisque *asson* suit la préposition *de*, qui appellerait normalement l'ablatif, auquel cas n'est évidemment pas *asson*. Comment ce nom de cité grecque pourrait-il rester indéclinable en latin ? On devrait avoir *de Asso*⁶¹, ou à l'extrême rigueur *de Assone* !

En réalité le texte latin est parfaitement correct et compréhensible, et ce ne sont que ses éditeurs qui l'ont embrouillé en introduisant ici encore une majuscule tout à fait injustifiée. Il est évident en effet que le latin « *de asson* » est un tour adverbial technique emprunté par le latin au grec. Le fait est de lui-même patent, puisque le mot « *asson* » est traité comme un terme invariable. L'adverbe a été adopté faute de mieux, en une acception maritime précise, certainement pour décrire une certaine forme de cabotage rapproché ; c'est à peine s'il a été latinisé par l'adjonction de la préposition « *de* », tour

59. Gn 14, 18 ; 33, 18 ; He 7, 1-2.

60. Cf. E. JACQUIER, *Actes des apôtres*, « Études bibliques », Paris, Gabalda, 1926, p. 730, qui consacre une longue notice tout à fait oiseuse à la question ; G. RICCIOTTI, *Saint Paul apôtre*, Paris, Laffont, 1952, § 580, p. 431, n. 1.

61. Le grec *Assos* (ou *Asson*), étant rendu en latin par *Assus* (ou *Assum*), ou conservé tel quel.

de renforcement extrêmement classique en bas-latin pour la formation des adverbes⁶².

On ne peut donc se contenter d'écarter d'un revers de main la question que nous posons : les éditeurs modernes ont-ils raison, oui ou non, d'introduire dans le texte une telle majuscule à l'initiale de *rhômè*? Cette interprétation du texte des manuscrits s'impose-t-elle vraiment?

5. Un double sens notoire

Le double sens de *rhômè* était notoire et dans tous les esprits. Plutarque par exemple nous a laissé un échantillon des spéculations de ses prédécesseurs sur l'origine du nom de Rome. Il faut noter que la première comme la dernière des hypothèses qu'il rapporte jouent sur ce double sens⁶³.

Il n'était d'ailleurs pas nécessaire d'être un esprit curieux pour rapprocher *rhômè*, « Rome » de *rhômè*, « vigueur » puisque rien, absolument rien, ne distinguait ces deux mots, tant pour un œil grec que pour une oreille grecque. Rien, sinon le contexte.

Spicq nous en donne d'ailleurs lui-même, involontairement, un indice. Il cite, à l'appui de la traduction traditionnelle, un papyrus égyptien du second siècle de notre ère, fragment d'une lettre dont l'auteur annonce à sa mère qu'il est arrivé à Rome : « Je suis arrivé à Rome (*egenomèn eis rhômèn*)⁶⁴. »

Mais il ne paraît pas avoir remarqué précisément le contexte dont il extrayait cette citation : « Je désire que tu saches, Maman, que *errhòmenos egenomèn eis rhômèn* », c'est-à-dire, approximativement, puisque le jeu de mot est intraduisible, « c'est en forme que j'ai été en Rome » ou « c'est en forme que j'ai été en forme ». Il y a là visiblement un jeu de mot entre *errhòmenos*, participe parfait moyen de *rhônnumi*, « se bien porter », « être en forme », et le substantif correspondant *hè rhômè*, « vigueur », « forme ». La chose est certaine. D'une part le tour *genesthai errhòmenos* est bien attesté au sens de « devenir bien portant »⁶⁵.

Surtout, nous verrons qu'on rencontre chez Clément d'Alexandrie, une phrase qui combine ces deux tours, à propos de l'âme du

62. A. ERNOUT, F. THOMAS, *Syntaxe latine*, Paris, Klincksieck, 1953, p. 122 : *de abante, de retro, de post, de sub, de subius, de foris, etc.* Voyez aussi le *Thesaurus Linguae Latinae* 4 (1910), c. 79 : *de cetero (= cetero), de subito (= subito), de repentino (= repentino)*; c. 80 : *deante, decontra, deforis, deinceps, deinde, deinfra, deinsuper, deintus, delonge, demagis, demane [...], de repente, desub, desuper*.

63. Les Pélasges l'auraient ainsi nommée « à cause de la vigueur de leurs armes », *dia tèn en tois hoplois rhòmièn*; ce nom viendrait de la vigueur du fondateur de Rome (*Vie de Romulus* 1, 1-4).

64. *Sammelbuch*, 7353, 5 : SPICQ, *op. cit.*, p. 734.

65. Au moins chez le médecin Soranos d'Éphèse (III^e s.), selon qui les truies excisées « deviennent plus vigoureuses (*errhòmenesterai ginontai*) » [*Maladies des femmes* 1, 9, 49; « CUF », I, p. 27]. Nadia van BROCK, *Recherches sur le vocabulaire médical du grec ancien*, Soins et guérison, Paris, Klincksieck, « Thèse... », 1961, p. 157-160, cite comme usuel le tour *ginesthai hugiè* au sens de « guérir », et mentionne aussi un *egeneto hugiainôn* (cf. 2 *Tm* 1, 1; 4, 3).

gnostique, à savoir qu'elle est *errhômènè*, « bien-portante », et *kathestèkuia* [...] *en rhômè*, « établie dans la vigueur ».

Ce dernier texte serait peut-être d'ailleurs suffisant pour démontrer la possibilité grammaticale du tour que nous proposons de reconnaître en 2 Tm 1, 17. Mais n'en restons pas là, car les enjeux sont trop importants pour que nous restions dans l'incertitude.

C. Possibilité grammaticale de cette traduction

On peut en effet être catégorique : ce tour est tout à fait possible en grec, et même relativement usuel, quoique, sauf erreur, relativement négligé des lexicographes et surtout semble-t-il parfois inconnu même de bons hellénistes qui marquent quelque surprise en le découvrant.

Le verbe *einai*, « être », défectif à l'aoriste et au parfait, est complété à ces temps par *ginesthai*. Ainsi, le tour *genomenos en* peut être franchement considéré comme la forme participiale aoriste du tour *einai en*. Car, en grec comme d'ailleurs en français, il est possible, au moins en certains cas, d'exprimer l'idée d'être dans (*einai en*) une disposition physique ou morale.

On ne peut donc qu'être globalement d'accord avec Spicq qui écrit lui-même ailleurs que « la locution *ginesthai en* note l'entrée dans un état ou une situation donnée⁶⁶ ».

Au reste, il faut observer que ce tour, somme toute assez rare, n'a pas toujours été reconnu ou bien compris là où il apparaît.

C'est ainsi que le Père Camelot propose de le reconnaître dans une lettre d'Ignace d'Antioche, en un passage d'interprétation théologique délicate⁶⁷, *en sarki genomenos*. C'est également ainsi qu'un helléniste aussi distingué que Festugière l'a relevé dans le *Corpus Hermétique*. Les mots *en logô ginesthai*, selon lui, y signifient « 'avoir été doué de raison', littéralement 'être entré en raison'⁶⁸ ».

1. Dans le grec profane

Prenons quelques exemples en grec classique de cette alternance de *eimi* et de *ginomai*⁶⁹. Elle est attestée par un dictionnaire élémentaire comme celui de Bailly.

On trouve chez Platon autant *en phobô einai* que *en phobô ginesthai* : « être dans la crainte », avec peut-être dans le deuxième cas

66. SPICQ, *op. cit.*, p. 381 s., ad 1 Tm 2, 14, alléguant Lc 22, 44 ; Ac 22, 17 ; 2 Co 3, 7 ; Ph 2, 7.

67. P.-T. CAMELOT, *Ignace d'Antioche. Polycarpe de Smyrne. Lettres. Martyre de Polycarpe*, « Sources chrétiennes, 10 », Paris, Éditions du Cerf, 1969, p. 29 ; mais sa traduction, « venu en chair », p. 65, n'est pas heureuse, ni convaincante.

68. A.-J. FESTUGIÈRE, *Corpus Hermeticum* III, Paris, Les Belles Lettres, « CUF », 1955, p. CXV (et 86) : « Je crois que le sens est simplement ici 'avoir été doué de raison', littéralement 'être entré en raison', comme Platon [...] *en phobô ginesthai* = 'être entré en frayeur' ».

69. *Ginomai* est la forme hellénistique du verbe *gignomai*.

la nuance inchoative de « tomber dans la crainte » ; de même, *en penia einai* à côté de *en penia genesthai*, « être dans la misère » et « tomber dans la misère » ; et encore : *einai en epithumia* à côté de *genesthai en epithumia*, « être en désir ».

Pareillement, chez Xénophon, *en phrontidi einai*, « être dans l'inquiétude », « s'inquiéter », à côté de *en phrontidi genesthai*, « concevoir de l'inquiétude, commencer à se préoccuper »⁷⁰ ; *en dunamei einai*, « être puissant », littéralement « dans la force » ou « au pouvoir » ; mais, *en dunamei genesthai*, chez Démosthène ou Thucydide⁷¹ : « devenir puissant ». Hérodote use autant de *en thaumati einai* que de *en thaumati genesthai* pour dire « être dans l'étonnement », « frappé d'étonnement ». On trouve chez Flavius Josèphe *einai en agônia*, et *ginesthai en agônia* chez Luc. On lit le tour *einai en agnôsia* chez Épiphane, mais *ginesthai en gnôsei* chez Clément d'Alexandrie et *einai en gnôsei* chez un médecin tardif. Thucydide : « *ésan en athumia* (furent assez démontés)⁷² », mot à mot : « étaient en découragement » ; « *en pollè tarakhè kai aporia egignonto* », c'est-à-dire : « ils furent dans un grand trouble et embarras »⁷³ ; etc.

2. Dans le grec médical

Il n'est pas indifférent de relever aussi quelques attestations de ce tour dans la langue médicale ; car, on le sait, dans le cadre de l'hypothèse de l'authenticité, Luc, ce « cher médecin » (Col 4, 14), est le secrétaire évident des Pastorales⁷⁴ ; il en est nombre d'indices, qu'ont relevés bien des auteurs⁷⁵.

70. XÉNOPHON, *Helléniques* 6, 5, 33 : « *En phrontidi einai* » [et Hérodote, *Enquête* 1, 111] ; *Cyropédie* 5, 2, 5 : « *genesthai* ».

71. THUCYDIDE, *La Guerre du Péloponnèse*, 5, 105 : « Si vous étiez dans la même puissance que nous (*en tē autē dunamei hēmin genomenous*). »

72. *Ibid.*, 6, 46, 2 ; trad. de Jacqueline de Romilly, « CUF », Paris, 1955.

73. *Ibid.*, 7, 44. On verra plus loin (n. 143) comment le même Thucydide emploie *rhômē* pour évoquer l'état d'esprit inverse (*Guerre*, 7, 18 et 44).

74. 2 Tim 4, 10 : « Seul Luc est avec moi. »

75. H. A. SCHOTT, *Isagoge Historico-Critica in Libros Novi Foederis Sacros*, 1830, p. 325 : « peut-être Luc » ; Van STEENKISTE, *S. Pauli Epistolae*, 1876, II, p. 283 (cité par C. Aherne, *Catholic Encyclopedia* 14 [1912] 730a) ; J. D. JAMES, *The Genuineness and Authorship of the Pastoral Epistles*, London, 1906, p. 154-155 ; R. SCOTT, *The Pauline Epistles, A Critical Study*, Edinburgh, Clark, 1909 (Luc serait l'auteur réel) ; P. N. HARRISON, *The Problem of the Pastoral Epistles*, p. 52-53 ; R. FALCONER, *The Pastoral Epistles*, Oxford, 1921, p. 13-14 ; J.-A. ESCHLIMANN, « La rédaction des épîtres pauliniennes », *RB* 53 (1946), p. 193-195 ; C. F. D. MOULE, « The Problem of the Pastoral Epistles, A Reappraisal », *B/RL* 47 (1965), p. 430-452 ; ID., *La Genèse du NT*, Delachaux et Niestlé, 1971, p. 189-190, « Appendice II : Luc et les épîtres pastorales » ; A. STROBEL, « Schreiben des Lukas ? Zum sprachlichen Problem der Pastoralbriefe », *NTS* 15 (1968-1969) p. 191-210 ; C. SPICQ, *Les Épîtres pastorales*, 1969, p. 199 : « peut-être Luc » ; J. COLSON, *Paul apôtre martyr*, Paris, Seuil, 1971, p. 248, 267-268 ; S. de LESTAPIS, *op. cit.*, p. 129-149 ; A. FEUILLET, « La doctrine des épîtres pastorales et leurs affinités avec l'œuvre lucanienne », *RT* 78 (1978), p. 181-225 ; J.-R. ARMOGATHIE, *Paul, ou l'impossible unité*, Paris, Fayard, 1980, p. 198 ; P. ROLLAND, *Les Ambassadeurs...*, p. 54.

On trouve de fait au moins chez Plutarque⁷⁶ le tour *genesthai en pathei* au sens de « être atteint d'une maladie » ; chez Diogène-Laërce, *ginesthai en nosoï*, « être dans des maladies⁷⁷ », et chez Justin le tour *en nosô psukhikê huparkhein*, « se trouver en maladie spirituelle⁷⁸ » ; la Septante présente également le tour *einai en ponô*, au sens technique de « être souffrant » pour parler d'adultes qui viennent d'être circoncis⁷⁹. Nous verrons que Luc lui-même parle d'une femme « étant en écoulement de sang (*gunê ousa en rhusei haimatos*) » (Lc 8, 43), d'une autre qui « était en faiblesse de souffle (*en astheneia en pneumatôs*) » (13, 11 ; *codex Bezae*), ainsi que de Jésus « devenu en anxiété (*genomenos en agônia*) » (22, 44) ; un autre médecin tardif parle de « ceux qui sont en soif (*ontes en dipsei*)⁸⁰ ». Une inscription de Karpathos datant du second siècle avant notre ère loue un médecin d'avoir tiré d'affaire gratuitement nombre de citoyens « qui se trouvaient dans un état [de santé] périlleux (*en epikindunois diathesei genomenous*)⁸¹ ».

Inversement, d'un malade qui s'est sorti d'une crise, Hippocrate dira qu'il « est désormais en non-danger (*einai en asphaleia*)⁸² ». Selon Nadia van Brock, qui a longuement étudié le vocabulaire grec du soin médical et de la guérison dans le *corpus* hippocratique, « on pourrait traduire *en asphaleia einai* (ou *asphalê einai*) indifféremment par 'être hors de danger' ou 'être en voie de guérison' ». Selon ce même auteur, « l'expression précise de la notion de guérison exige l'intervention d'un verbe de devenir, et *hugiês ginetai* est, de beaucoup, dans le *corpus*, la façon la plus fréquente de dire qu'un malade

76. PLUTARQUE, *Questions naturelles*, loc. inc. (p. 928, de quelle édition ?). Cf. Dion Cassius (60, 3) : *exô tôn pathôn gignesthai*, et STOBÉE, *Florilège* 108, 83 : *ektos tou pathous einai*, cités par Bailly avec le sens de « être ou devenir impassible, exempt de passions ».

77. Zénon autorise le suicide au stoïcien, « pourvu qu'il soit dans une trop rude souffrance, ou dans des infirmités, ou dans des maux incurables » (DIOGÈNE LAËRCE, *Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres* 7, 130 : *kan en sklêroterô genêtai algêdoni, è pèrôsesin, è nosoï aniatôis*, cité par D. GOURÉVITCH, *Le Triangle hippocratique dans le monde gréco-romain*, « BEFAR, 251 », Rome, 1984, p. 199, n. 67, qui traduit : « S'il éprouve une souffrance intolérable, s'il devient infirme, s'il a une maladie incurable. »). R. GENAILLE, Garnier-Flammarion, p. 94 : « S'il est dans de pénibles douleurs, s'il a perdu un membre ou encore s'il a une maladie incurable. »

78. JUSTIN, *Dialogue avec Tryphon*, 30, 1 : « *ton laon humôn ponêreuomenon kai en nosô psukhikê huparkhonta*. »

79. *Genèse* 34, 25. Il s'agit de l'état d'indisposition où se trouvent les Sichémites trois jours après leur circoncision ; voyez aussi *Isaïe* 53, 3-4 : « *anthrôpos en plêgê ôn [...]; einai en ponô kai en plêgê kai en kakôsei*. »

80. CASSIUS FÉLIX LE IATROSOPHITE, *Problemata* 5 (édition Ideler p. 146).

81. *Inscr. Gr.* XII, 1, 1032 (= *Sylloge* 491), 14 : « C'est nombre de citoyens qui avaient été dans un état périlleux qu'il sauva sans avoir reçu d'honoraire » (N. van BROCK, *Recherches sur le vocabulaire médical...*, p. 233). Dans une inscription contemporaine d'Amphissa, *einai en epikindunois diathesei* est tourné plus simplement par *kindunouein*, « être en péril » : « S'efforçant [...] de sauver ceux qui étaient en péril, tous *kindunouontas*. »

82. HIPPOCRATE, *Du régime des maladies aiguës*, *Suppl.* 6 : *en a-sphaleia eîdê* [éd. Littré II, 394-529], cité par N. van BROCK, p. 184. C. SPICQ, *Lexique théologique du Nouveau Testament*, Paris, Éditions du Cerf, 1991, p. 226, n. 1, cite aussi le tour *en asphaleia einai* dans un *Papyrus d'Oslo* 128, 12.

'guérit'⁸³ ». Et l'on y trouve naturellement, au moins une fois, l'expression *en asphaleia ginesthai*⁸⁴.

3. Caractère usuel et fortuit de ce tour analytique

Notons d'ailleurs que le fait lui-même du « rétablissement », c'est-à-dire du passage de l'état d'*arrhōstia* à celui de *rhômè*, est appelé par Philon d'Alexandrie *to rhōsthēnai* ou encore *hè rhōsis*, dans le passage où il évoque, si l'on peut dire, « l'évangile » du rétablissement de Caligula : « On apprend l'heureuse nouvelle de son complet rétablissement (*pantelès rhōsis eu-eggelisthè*)⁸⁵. » La *rhōsis*, c'est le recouvrement de la *rhômè*⁸⁶ ou sa restitution ; notons d'ailleurs que *rhōsis* a plus généralement ailleurs un sens moral : c'est l'action d'affermir, l'encouragement⁸⁷.

Ainsi, *genesthai en rhomè*, « devenir en vigueur », peut parfaitement constituer une locution analytique équivalente au verbe synthétique *rhōsthēnai*, « être en forme », ou plutôt, « le devenir, ou le redevenir ».

De la même façon, *Mc 5, 25* et *Lc 8, 43* présentent une locution participiale, *ousa en rhusei haimatos*, « étant en coulée de sang », là où *Mt 9, 20*, à son habitude, préfère un tour plus synthétique : *haimorrhousa*, « sang-coulant », si l'on peut dire. Autre exemple synoptique, *Mc 5, 2* : « une personne en esprit impur (*anthrōpos en pneumatī akathartō*) » ; *Lc 8, 27* : « un homme ayant des démons (*anēr tis... ekhōn daimonia*) » ; *Mt 8, 28* : « deux 'endémonés' (*duo daimonizomenoi*). »

Autres exemples. Pour exprimer que le mobile d'une condamnation est la colère du juge, on a le choix en grec entre deux appositions participiales, soit synthétique (*Mt 18, 34*) : « encoléré (*orgistheis*) », soit analytique (*Lettre des Martyrs de Lyon*⁸⁸) : « ayant été en colère (*genomenos en orgè*) ». Pour exprimer l'idée que quelqu'un a commencé par hésiter, on a le choix entre un tour synthétique (*Mt 28, 17*) : « eux qui avaient douté (*hoi de edistanai*) », ou analytique (Hermas, *Le Pasteur*, Similitude, 9, 28, 4) : « ceux qui ont été dans le doute (*hosoi... en distagmō egenonto*). »

83. N. VON BROCK, *Op. laud.*, p. 157-160. De même dans les inscriptions d'Épidaure, ainsi que chez Hérodote et Galien.

84. HIPPOCRATE, *Du régime des maladies aiguës, suppl. 3* : « Jusqu'à ce que le malade soit en non-danger (*heōs an en asphaleiē genētai ho noscōn*). »

85. PHILON D'ALEXANDRIE, *Legatio* 17-18. Philon exprime aussi l'idée que la maladie de Caligula provoque une sorte de dépression nerveuse de tout l'Empire, atteint dans son « tonus psychique » (*psychikēs kusthencias*) ; le seul remède est l'éventuel rétablissement de Caligula (*to rhōsthēnai Gaion*). Voyez A. PELLETTIER, *Philon d'Alexandrie, Legatio ad Caium*, « Œuvres de Philon d'A. », 32 », Paris, Éditions du Cerf, 1972, p. 76-77 : « Quand il fut rétabli (*rhōstēnti*) de sa maladie. »

86. Sur l'étymologie obscure de ces deux termes, G. T. RIKOV, « Greek *rhomē*, *rhōsis* and Sanskrit *sara* », *Glotta* 65 (1986), p. 124-125.

87. RIKOV, *ibid.*, p. 124 : « A strengthening, encouragement, confirmation. »

88. Dans EUSÈBE DE CÉSARÉE, *Histoire Ecclésiastique* 5, 1, 50, « Sources chrétiennes, 51 », p. 19 ; notez qu'on trouve dans le même document, 5, 1, 27 (p. 13) un tour plus usuel : *orgizomenoi*.

Comparez encore *Ph* 2, 7 : « ayant été en similitude des êtres humains (*genomenos en homoiômati anthrôpôn*) », avec *Ac* 14, 11 : « assimilés à des êtres humains (*homoiôthentes anthrôpois*) » : même alternance libre des tours analytique et synthétique.

Toutes ces observations conduisent naturellement à penser que la locution analytique *genomenos en rhômè* relevait certainement de la phraséologie médicale la plus courante⁸⁹, sinon la plus populaire, comme le donne aussi à penser le jeu de mots que nous avons antérieurement signalé dans un papyrus cité par Spicq de manière tronquée, et qu'elle était un équivalent analytique du participe simple *rhôstheis*. Du moins elle n'avait rien de choquant ni d'obscur en grec naturel.

4. Dans le grec biblique

a) Et il n'en allait pas autrement dans les anciennes versions grecques des Écritures, où l'on trouve fréquemment le tour *einai en*⁹⁰, quoique rarement sous la forme *ginesthai en* qui nous intéresse ici au premier chef. Nous en avons déjà évoqué un cas très remarquable : *Ps* 76 (75), 3, où ce tour se cumule avec une confusion entre nom de lieu et nom commun, comme selon nous dans notre passage. Il en est deux autres.

b) Dans l'épisode célèbre de *Dn* 13, 8, où la vue de la chaste Suzanne suscite la lubricité de trois vieillards, voici comment est évoquée la naissance de leur désir dans la Septante : « Et l'ayant désirée (*epithumêsantes autês*), ils en eurent l'esprit dérangé. » Mais Théodotion porte : « Et ils furent en désir d'elle (*kai egenonto en epithumia autês*) et ils en eurent l'esprit dérangé », c'est-à-dire : « ils se mirent à la désirer », tour dont usait déjà Platon. Et ils lui déclarent, en 13, 20 : « Nous sommes en désir de toi (*en epithumia sou esmen*). »

c) Pareillement, au *1 M* 1, 27, on lit : « Assise dans la chambre, l'épouse fut en deuil. » Pour « fut en deuil », les manuscrits présentent trois variantes : *epenthêsen*, *epentheï* (aoriste et imparfait du verbe *pentheô*), ou encore, dans un codex aussi ancien que l'*Alexandrinus* : *egeneto en pentheï* (fut en deuil, ou plutôt : entra en deuil, prit le deuil). Il n'y a là rien que de classique puisque Sophocle

89. Seulement je ne puis me convaincre (avec semble-t-il les mystérieux « exégètes » auxquels fait allusion G. BARDY, voir *supra*, n. 56) qu'il faille entendre *genomenos en rhômè* en ce sens tout plat de « une fois guéri ». Dans cette perspective, il est vrai, il serait extrêmement séduisant de ranger Onésiphore au nombre des Ephésiens qui furent miraculeusement guéris par Paul au début de son séjour à Ephèse, selon *Ac* 19, 11-12 : « Et ce n'étaient pas des actes de puissance (*dynamis*) ordinaires que Dieu faisait par les mains de Paul, de sorte qu'on prenait pour les mettre sur les malades des mouchoirs et des linges de sur son corps, et s'en allaient d'eux les maladies (*tas nosous*), et que les souffles mauvais (*ta te pneumata ta ponêra*) sortaient. » Nous verrons en effet que tout le contexte invite au contraire à voir, dans la *rhômè* d'Onésiphore, une qualité avant tout spirituelle, mobile même de son exemplaire générosité.

90. *Gn* 34, 25 : *hote êsan en ponô* ; *Is* 8, 15 : *anthrôpoi en asphalera hontes* ; 53, 3 : *anthrôpois en plêgê ôn* ; 53, 4 : *hêméis elogisameta auton einai en ponô* ; *Pr* 23, 17 : *en phobô kuriou isthi* ; *Sg* 3, 3 : *hoi de eism en eirênê* ; etc.

et Platon usaient déjà au moins du tour « être en deuil (*einai en penthei*)⁹¹ ».

On remarque ici aussi la libre alternance, chez les copistes, du tour synthétique et du tour analytique ; cette seule variante de manuscrits suffirait d'ailleurs en elle-même à établir que *genomenos en rhômè* ne signifie pas en soi autre chose que ne l'aurait fait *rhôstheis*.

5. Dans le Nouveau Testament

Venons-en donc au Nouveau Testament. Ce tout petit *corpus* présente en effet à lui seul de nombreuses occurrences du tour *einai en*⁹², sans compter bon nombre de locutions apparentées. Notez en particulier dans l'*Évangile de Jean* le tour *einai en parrhèsia*, littéralement « être en fière assurance », c'est-à-dire montrer du franc-parler et plus largement une joyeuse hardiesse, tour bien attesté dans la littérature grecque postérieure⁹³.

Mais pour couper court à toute chicanerie, centrons nos exemples sur la brève liste proposée par Spicq, auteur qu'on ne suspectera pas, sans doute, d'être *a priori* favorable à nos hypothèses.

a) Les *Actes* 22, 17, mettent sur la bouche de Paul lui-même, lors de son arrestation à Jérusalem, les propos suivants : « Or il m'est arrivé – alors que je m'en étais retourné à Jérusalem et que je priais dans le Temple – que je fus en extase (*genesthai me en ekstasei*). »

Ce tour est souvent traduit par « entrer en extase » ou « tomber en extase ». On ne peut guère que le rapprocher de celui que présente à deux reprises *Ap* 1, 10 et 4, 2 : « je fus en esprit (*egenomèn en pneumatì*) », c'est-à-dire⁹⁴ « j'entraï en extase », et de celui de la *Lettre des Smyrniotes aux Philoméliens* sur la mort de Polycarpe, au siècle suivant : « il a été en vision (*en optasia gegone*) », c'est-à-dire : « il a eu

91. SOPHOCLE, *Électre* 290 ; PLATON, *République* 605 d.

92. *Lc* 8, 43 (et *Mc* 5, 25) : *en rhusei haimatos*, être en flux de sang (atteint d'un écoulement) ; 11, 21 : *en eirènè*, être en paix, en sécurité [à propos de biens matériels il est vrai ; mais *Sg* 3, 3 : à propos des justes défunts] ; 23, 12 : *en ekhthra pros hautois*, être en haine l'un envers l'autre. – *Rm* 4, 9-10 : *en akrobustia*, être en prépuce, c'est-à-dire : avoir un prépuce [cf. *Ac* 11, 3 : *andras akrobustian ekhontas*, des hommes ayant prépuce], et inversement : *en peritonìè*, être en circoncision, être circoncis ; 8, 8-9 : *en sarki*, être dans la 'chair' (n'être doté que d'animalité ?), et inversement : *en pneumatì*, être dans l'esprit, être avec esprit [cf. même verset 8, 9 : *pneuma khristou ekheìn*, avoir l'esprit de *khristos*] – 2 *Co* 13, 5 : *en pistei*, être dans la foi [cf. 1 *Co* 13, 2 : *ekhò... pistin*, avoir la foi ; cf. 2 *Co* 4, 13]. – 1 *Tm* 2, 1-2 : *Hoi en huperokhè ontes*, ceux qui sont en éminence [locution « courante à l'époque hellénistique pour désigner les notables » selon Spicq *ad loc.*] ; 2, 12 : *einai en hèsukhia*, être en tranquillité ou se taire. – *Jn* 7, 4 : *einai en parrhèsia*, être en franc-parler, s'exprimer avec assurance [cf. *Ep* 3, 12 ; *Phm* 8 ; 1 *Jn* 2, 28 ; 3, 21 ; 4, 17 ; 5, 14 : *ekheìn parrhèsian*, avoir une fière assurance].

93. G. W. H. LAMPE, *A Patristic Greek Lexicon*, Oxford, 1965, allègue en ce sens GRÉGOIRE DE NYSSE, *De la prière du Seigneur* 2 (PG 44, 1140 A), et surtout *Le Martyre de Théodote* 1, 31 : « Ne pleurez pas, frères [...] car nous serons en fière assurance (*esomai gar en parrhèsia*) dans les cieux. »

94. Aoriste inchoatif. Voir W. F. ARNDT, *Greek-English Lexicon of New Testament* : « I fell in a state of inspiration. »

une vision. » Dans tout ces cas, on entre dans un « état » spécifique, en l'occurrence de réceptivité supranaturelle⁹⁵.

b) Venons-en au passage qui inspirait à Spicq la remarque que nous lui avons empruntée sur le tour *ginesthai en*, à savoir 1 Tm 2, 14, autre lettre « pastorale⁹⁶ » : « Que la femme reçoive l'enseignement en silence et en toute soumission. Mais que la femme enseigne, c'est ce que je ne permets pas : qu'elle soit au contraire en silence (*einai en hèsukhia*). Car c'est Adam qui le premier a été créé, puis Ève. Et ce n'est pas Adam qui a été dupé mais c'est la femme qui, après s'être fait complètement duper, a été en transgression (*en parabasei gegone*)⁹⁷. »

c) Spicq allègue encore en ce sens 2 Co 3, 7. Cet exemple a l'avantage de montrer clairement que *genesthai en* n'est qu'une variante du tour *einai en* : « Si l'administration de la mort [c'est-à-dire de la Loi sur le Sinai] [...] a été en gloire (*egènèthè en doxa*) [...], combien plus l'administration de l'esprit sera-t-elle en gloire (*estai en doxè*) ! »

On pourrait sans nul doute adjoindre à cet exemple donné par Spicq deux autres passages de Paul qui lui sont tout à fait parallèles. Voici en effet comment l'Apôtre rappelle aux Thessaloniens les circonstances dans lesquelles il leur a apporté la Bonne Nouvelle et pour ainsi dire administré l'Esprit : « Notre Bonne Nouvelle n'a pas été⁹⁸ (*ouk egenèthè*) à votre égard en parole (*en logò*) seulement mais aussi en puissance (*en dunamei*) et en souffle saint (*en pneumatì hagìò*) et en plénitude (*en plèrophoria pollè*) » (1 Th 1, 5).

Voici enfin comment Paul évoque la même réalité pour les Corinthiens : « Et moi c'est en faiblesse (*en astheneia*) et en crainte (*en phobò*) et en maint tremblement (*en tromò pollò*) que j'ai été (*egenomèn*) à votre égard, et ma parole et ma proclamation non pas en paroles persuasives et habiles (*ouk en peithois sophias logois*), mais en démonstration de souffle et de puissance (*en apodeixei pneumatòs kai dunameòs*) afin que votre foi ne soit pas (*mè è*) en habileté de gens (*en sophia anthròpôn*) mais en puissance de Dieu (*en dunamei theou*) » (1 Co 2, 3-5).

95. On peut aussi rapprocher de ce tour une expression attestée dans les papyrus égyptiens pour signifier l'état mi-médical, mi-magique de celui qui est possédé par Sérapis : être en possession, *einai en katokhè* (Lettre de Dyonisios à Héphaïstion, 168 av. J.-C., Vatic. Gr. 2289, 7; WILCKEN, *Urkunden des Ptolemaerzeit*, I, p. 302, n. 60, cité par F.-M. ABEL, *Grammaire du grec biblique*, « Études bibliques », Paris, Gabalda, 1927, p. 372).

96. Dont la phraséologie est d'une manière générale si semblable à celle de 2 Tm, quoi qu'en dise MURPHY-O'CONNOR, *RB* 98 (1991), p. 403-418 (Cf. SPICQ, *op. cit.*, p. 139, n. 4 : « L'homogénéité des trois lettres est telle que même les critiques qui en rejettent l'authenticité les attribuent à un seul auteur »).

97. Le parfait *gegone*, comme le note justement Spicq, « indique les effets permanents de l'acte initial ». Et de fait si la femme doit désormais « être en silence » c'est parce que c'est dès le départ qu'elle « a été en transgression » : elle est désormais disqualifiée. Paul (ou son secrétaire) use donc sciemment des différentes nuances rendues possibles par l'utilisation de notre tour pour proposer une exégèse implicite de Gn 4, 7, où Dieu dit à Caïn (du moins dans la Septante) : « *hèmartes, hèsukhason* (tu as fauté : tais-toi) » (rapprochement suggestif de SPICQ, *op. cit.*, p. 380).

98. L'aoriste n'a pas ici de valeur inchoative bien nette.

On aura remarqué que ces trois derniers versets, à eux seuls, ne présentent pas moins de sept occurrences de la construction que nous sommes en train d'étudier (*einai en ou genesthai en* introduisant un substantif qui évoque une disposition physique ou morale).

On aura également observé que cette construction y sert à introduire des substantifs du même champ lexical que *rhômè*, « vigueur », à savoir *dunamis*, « force, puissance » (trois fois), ainsi que *astheneia*, « non-force, faiblesse » et *phobos*, « crainte ».

À propos de *phobos*, on doit également noter un usage analogue du verbe *huparkhò*, autre substitut du verbe « être⁹⁹ » dans la recension « occidentale » des *Actes* 14, 9, à propos du paralytique de Lystres que Paul va guérir miraculeusement : « il écoutait Paul parler, étant en crainte (*huparkhôn en phobô*), mais Paul, le regardant et voyant qu'il avait la foi... », expression qui rappelle celle d'un des proverbes de l'Écriture dans la Septante (23, 17) : « Soyez dans la crainte du Seigneur (*en phobô kuriou isthi*). »

On trouve également chez Luc (encore lui) le tour *einai en astheneia pneumatos* au sens de « être en maladie de souffle », du moins dans la recension dite occidentale de son *Évangile* (Lc 13, 11) : « Et voici une femme ayant un souffle de maladie (*pneuma ekhousa astheneias*) depuis dix-huit ans. » « Et voici une femme était en maladie de souffle (*en astheneia en pneumatos*) depuis dix-huit ans¹⁰⁰ » (tour non isolé chez Luc¹⁰¹).

On pourrait alléguer d'autres exemples de ce tour dans le Nouveau Testament¹⁰², sans parler probablement de la littérature afférente. Mais à quoi bon ? Cantonnons-nous donc ici à l'usage du seul participe aoriste de *ginomai*, à savoir *genomenos*.

6. Le tour précis « *genomenos en* »

La nuance introduite par le participe *genomenos*, surtout lorsqu'il est apposé au sujet du verbe principal, est celle de l'antériorité par rapport à cette action principale.

a) Thucydide : « Parvenus à la même puissance que nous (*en tè autè dunamei hêmîn genomenous*), vous agiriez de même¹⁰³. »

b) Xénophon nous parle ainsi de quelqu'un « qui était parvenu à l'adolescence (*en hêlikia genomenos*)¹⁰⁴ ».

99. Comparez en effet *Ph* 2, 6 : étant en « forme » de Dieu (*en morphè theou huparkhôn*) avec 2, 8 : ayant été en « ressemblance » des hommes (*genomenos en homoiôtati anthrôpon*).

100. *Codex Bezae* et le *codex latin Veronensis*, selon Nestle.

101. Cette alternance grammaticale même n'a rien d'isolé. On a déjà cité *Mc* 5, 2 = *Lc* 8, 27 = *Mt* 8, 28, ainsi que *Mc* 5, 25 = *Lc* 8, 43 = *Mt* 9, 20 (cf. LXX, *Lev* 15, 19, 25).

102. Notamment *1 Th* 2, 5.

103. THUCYDIDE, *La Guerre du Péloponnèse*, 5, 105, 2.

104. XÉNOPHON, *Mémorables* 4, 2, 3 ; PLATON, *Charmide* 154 d, évoque lui le fait d'être « dans l'adolescence (*en hêlikia einai*) ». Littéralement, il s'agit d'être en « âge (*hêlikia*) ». Or précisément Hippocrate (*Di régime des maladies aiguës*, Appendice, 3) associe *hêlikia* et *rhômè*, lorsqu'il veut « que les patients soient dans la fleur de l'âge et de la vigueur (*hoi ekhontes akmazôsi tè hêlikia kai rhômè*) ».

c) Dans la fameuse *Lettre des Martyrs de Lyon* déjà citée, vers 177 de notre ère, nous voyons le préfet des Gaules interroger un chrétien d'abord avec patience ; mais l'obstination du martyr finit par le faire entrer en fureur. Et c'est « entré en colère », ou : « parvenu à un état de fureur (*genomenos en orgè*) », qu'il le fait jeter en pâture aux bêtes du cirque.

d) Dans un registre plus spirituel, Clément d'Alexandrie évoque quant à lui quelque part « celui qui est parvenu à la connaissance (*ho genomenos en gnôsei*)¹⁰⁵ ».

Un auteur médical tardif¹⁰⁶ nous rappelle pour sa part que, d'une manière moins spirituelle, « certains en viennent à oublier ce dans la connaissance de quoi ils avaient jadis été (*hôn palai en gnôsei gegonasi*) ». Épiphanes de Salamine rapporte que, dans le système cosmogonique du gnostique Valentin (au second siècle), l'Absolu primordial avait commencé par « être dans l'ignorance de lui-même (*onta en heautô en agnôsia*)¹⁰⁷ ».

e) Le même Clément parle aussi de « l'homme qui est parvenu à une seule et même disposition que celle du Saint-Esprit (*en mia hexei tô hagiô pneumati genomenou tou anthrôpou*)¹⁰⁸ ». Et ailleurs, de celui qui « est parvenu à un état d'impassibilité (*en hexei gegone apatheias*) ».

f) Grégoire de Nysse parlera de « celui qui est parvenu à l'intelligence de ces choses (*ho toinun en perinoia toutôn genomenos*)¹⁰⁹ ». La langue technique de la mystique byzantine, à la suite de celle du *corpus* hermétique, de Clément et de Grégoire, usera encore abondamment de ce tour pour évoquer les états de conscience dans lesquels on est, les dispositions intérieures où l'on se trouve, les stades spirituels que l'on atteint et les degrés de perfection morale auxquels on parvient ; ainsi par exemple chez Syméon le Nouveau Théologien (949-1022), dans ses *Chapitres théologiques gnostiques et pratiques*, ainsi que le note l'éditeur, J. Darrouzès : « Syméon a pris le vocabulaire du milieu où il a été formé. Je noterai seulement la fréquence des périphrases verbales composées avec *ginesthai* : *en gnôsei, en theôria, en muësei... ginesthai, ou einai*¹¹⁰. »

105. *Eclogae propheticae* 15, 2 (« CGS », Clemens III, p. 141).

106. IOHANNIS ACTUARIUS, *Du pneuma psychique* 1, 6 (éd. Ideler, I, p. 347).

107. ÉPIPHANE, *Panarion*, Haer. XXXI, 5 : « *ho autopatôr autos en heautô perieikhe ta panta, onta en heautô en agnôsia* », texte cité par C. TREMONTANT, *La Métaphysique du christianisme et la naissance de la philosophie chrétienne*, Paris, Seuil, 1961, p. 33, n. 8, qui glose : « L'Absolu était dans l'ignorance... »

108. *Eclogae propheticae* 45 (« CGS », Clemens III, p. 149).

109. *Vie de Moïse*, PG XLIV, 336.C.

110. SYMÉON LE NOUVEAU THÉOLOGIEEN, « Sources chrétiennes, 51 », Paris, Éditions du Cerf, 1957, p. 31 (« souvent il s'agit de termes destinés à préciser le mode de connaissance »). J'y note de fait cursivement : 1, 51 (p. 54, l. 6) : *en theôria tôn pantôn esti* ; 1, 85 (66, 11-2) : *en optasia toutou [Pneumatos] gnôstôs kai euaisthêtôs ginomenos* ; 1, 92 (68, 15-6) : *to en lèthè pantelei ginesthai hôn an pathoi tis* ; 1, 95 (69, 5-6) : *xenôn mustèrion en muësei ginomenôn theou* ; 1, 100 (70, 7) : *ho toutôn en peira gegonôs* ; 2, 1 (71, 71, 6) : *ho en metanoia ôn* ; 2, 3 (72, 11-12) : *en aisthèsei pantôn esti* ; 2, 10 (74, 6-7) : *en tô hypsei taûtês tês staseôs [...] gegonôs* ; 2, 12 (74, 18-9) : *en methexei hama kai theôria [...] ginontai* ; 2, 13 (74, 25) : *hoi tou theiou phôtos en methexei ginomenoi* ; 2, 19 (76, 22-3) : *en tè tou huper ennoian henôsei ginomenos* ; 2, 20 (77,

7. « *Genomenos en* » dans le Nouveau Testament

Mais revenons au Nouveau Testament lui-même, qui présente à lui seul, malgré son caractère réduit, trois exemples du tour *genomenos en* dans l'acception morale qui nous occupe.

a) *Ac* 12, 11 : Pierre, libéré miraculeusement de prison par un ange, croit tout d'abord n'avoir eu qu'une vision ; mais il reprend ses sens : « Et Pierre, ayant été en lui-même (*en heautô genomenos*), dit : 'maintenant je sais véritablement que le Seigneur a envoyé son messager'... » Ce tour est d'ailleurs classique au moins depuis Xénophon¹¹¹.

b) *Ph* 2, 7 : « Il s'est dépouillé lui-même, prenant la 'forme' (*morphèn*) d'un serviteur : ayant été en ressemblance des hommes (*genomenos en homoiômati anthrôpôn*) et étant trouvé par son maintien comme un homme... »

Genomenos en homoiôtati anthrôpôn ne se réfère pas ici à une prétendue préexistence du Messie « devenu homme », mais simplement à la condition humaine tout à fait normale du Messie, qui historiquement « a été (*genomenos*) », comme chacun d'entre nous, un homme, soumis à la tentation et notamment celle de s'égaliser à Dieu : au lieu de cela il a été « comme tout le monde ».

De fait, Ignace d'Antioche¹¹², à la génération suivante, souhaite aux chrétiens d'Éphèse de ressembler à leur saint évêque Onésime, ou plus littéralement : « d'être en ressemblance de lui (*autô en homoiotèti einai*) ».

Le même Ignace, dans la même lettre (7, 2), dans la lignée spirituelle de Paul : « Il n'est qu'un seul médecin, tant charnel que spirituel, tant engendré qu'inengendré, ayant été en chair Dieu (*en sarki genomenos¹¹³ theos*), en la mort vie véritable, tant [né] de Marie que de Dieu, tout d'abord passible et désormais impassible, Jésus Christ notre Seigneur. »

c) Dans l'*Évangile de Luc* surtout (22, 44), nous voyons le Messie se préparer à la mort qui l'attend. « Or lui apparut un messager du ciel qui le fortifiait et, *genomenos en agônia*, il priait avec plus d'intensité. »

La place nous manque pour dire ici ce que nous pensons de la façon dont il faut entendre ce tour, développement qui ne serait pas sans rapport avec le sens que nous proposons de donner à *genomenos en rhômè*. Mais peu importe, et il nous suffit d'accepter ici telle

5-6) : *tôn toioutôn en kataskhesei genesthai* ; 3, 23 (86, 28-9) : *oude en aisthèsei tès melousès krisiôs [...] egeneto hè psukhè hêmôn* ; (29-30) : *ei gar [...] en toutois egeneto...* ; (87, 5) : *oute en theôria kai gnôsei theou genesthai dumatai* ; 3, 87 (108, 20) : *ei gar en gnôsei teleia egenonto tès theias graphès* ; 3, 88 (109, 5-6) : *en kataskhesei tautès [tès basilicias tòn ouranôn] ontas*.

111. *Anabase* 1, 5, 17.

112. *Lettre d'Ignace aux Ephésiens* 1, 3.

113. Dans la tradition externe, c'est-à-dire dans les citations patristiques de ce passage, *en sarki genomenos theos* devient : *en anthrôpô theos*, texte préféré par K. LAKE (éd. Loeb), alors qu'il s'agit évidemment d'une reformulation moins sémitisante.

quelle, pour faire bref, l'interprétation usuelle de ce passage, que reflète bien la *TOB* : « Pris d'angoisse. »

Que n'aurait-on écrit s'il s'était trouvé un faubourg de Jérusalem, ou même quelque ville de Judée, à s'appeler Agônia, comme la capitale de l'empire s'appelait Rhômè !

Nous avons donc démontré l'existence de notre tour en lui-même non seulement en grec profane, mais encore même dans celui du Nouveau Testament, et spécialement chez Paul et Luc. Il nous reste à dire un mot du nom commun *rhômè*.

C. Un problème lexical ?

Le mot *rhômè* se présente sept fois ailleurs dans le Nouveau Testament, toujours en tant que nom propre au sens de « Rome », jamais en tant que nom commun avec celui de « vigueur ». Cela doit-il nous faire hésiter ?

1. Caractère normal et usuel des « hapax legomena »

a) *Hè rhômè*, au sens de « vigueur », est toujours resté un terme usuel de la langue grecque, et notamment dans toute la littérature juive d'expression grecque de l'époque de Paul, comme chez Philon ou chez Josèphe, qui en use quinze à seize fois.

b) Il faut ensuite noter que le Nouveau Testament est un tout petit corpus, où il est naturel que bon nombre de mots n'apparaissent qu'une fois, sans compter le nombre immense de ceux qui n'y apparaissent même pas. Qu'en peut-on conclure ?

Prenons l'exemple des mots commençant par la même lettre grecque que *rhômè*. Sur les quarante que présente le Nouveau Testament, seize n'apparaissent qu'une fois.

c) Si quelque lecteur reste rétif à ces arguments, qu'il reçoive ici, tout en voulant bien nous en pardonner, une assommante volée d'exemples analogues. N'apparaissent qu'une seule fois dans tout le Nouveau Testament chacun des termes suivants :

To tharsos (le courage), *ho euthumos* (le courage), *to stereôma* (la fermeté), *ho sterigmos* (la fermeté), *hè bebaiôsis* (l'affermissement), *hè prokarterêsis* (la persévérance), *to hedraiôma* (le support), *hè praupathia* (la douceur), *hè hilarotês* (la joie), *hè katêpheia* (la tristesse), *hè agônia* (la tension), *hè athlêsis* (la lutte), *hè aporia* (la perplexité), *hè aganactêsis* (l'indignation), *ho parorgismos* (la colère), *hè epipothia* (le désir), *hè orexis* (le désir).

Hè phusiôsis (la vanité), *hè kenodoxia* (la vanité), *hè kakoêtheia* (la malignité), *hè rhadiourgia* (la scélératesse), *hè tarakhè* (le trouble), *hè sunkhêsis* (la confusion), *hè deilia* (la lâcheté), *hè phugè* (la fuite), *to deos* (la crainte), *hè ptoêsis* (la terreur), *hè mania* (le délire), *to nosêma* (la maladie), *hè analusis* (le décès), *hè teleutè* (le décès), *hè philosophia*

(la philosophie), *hè hexis* (le tempérament), *hè agôgè* (la conduite), *hè catastèma* (le comportement), *hè anapsuxis* (le répit), etc.

L'isolement du substantif *hè rhômè*, « la vigueur », dans le Nouveau Testament, est donc, si l'on peut dire, loin d'être un fait isolé, comme il est d'ailleurs naturel dans un *corpus* aussi bref. Le fait est non seulement possible mais normal, et usuel, dès lors que l'on délimite le moindre ensemble de textes.

d) Ainsi par exemple, comme l'a fait jadis remarquer Toussaint, « une étude minutieuse des œuvres de Xénophon montre que cet auteur [...] n'emploie certains mots qu'une seule fois dans certains de ses traités [...]. Personne, cependant, ne trouve là une raison de rejeter ses écrits¹¹⁴. »

Et voici l'exemple que, par un hasard remarquable (car il parle alors d'un tout autre sujet), en donne cet auteur, dans le même champ lexical qui nous occupe ici : *eu-andreia*, « courage », qui n'apparaît que dans les *Mémorables* (3, 3, 12), devient *eu-psukhia* dans son traité sur la *Chasse* (10, 21), autre *hapax*, ou encore *eu-tolmia* et *andreiotès* dans l'*Anabase* (6, 5, 14), autres termes qui n'apparaissent également qu'une fois chez Xénophon !

En réalité, que le mot parfaitement usuel de *rhômè* n'ait qu'une seule occurrence dans le Nouveau Testament, ou qu'il n'y apparaisse pas du tout, c'est absolument indifférent du point de vue de la vraisemblance et des probabilités. C'est le contexte seul qui doit décider.

2. Le mot « *rhômè* » dans la Septante

Déjà dans la vieille version grecque des Écritures, *corpus* trois à quatre fois plus volumineux que le Nouveau Testament, *hè rhômè* connaît une désaffection relative, mais non absolue : il n'y apparaît que trois fois¹¹⁵, dont une dans le *Livre des Proverbes*. Il est certain que Paul a connu la version grecque du *Livre des Proverbes*¹¹⁶.

a) Le verset considéré (6, 8c), absent du texte massorétique, parle de l'abeille : « Quoiqu'elle soit, sous le rapport de la vigueur, faible (*kaiper ousa*, *tè rhômè*, *asthenès*), elle se distingue par son culte de la sagesse. »

On aura remarqué que dans ce passage *hè rhômè*, « vigueur », apparaît en lien avec *a-sthenès*, « sans-force », « faible ». De même d'ailleurs Hippocrate et d'autres médecins opposent l'un à l'autre ces deux états de santé¹¹⁷. Or par une coïncidence remarquable Paul écrit d'une part : « en *a-stheneia* [...] *egenomèn* (j'ai été en faiblesse) »

114. C. TOUSSAINT, *L'Épître de Paul aux Colossiens*, Paris, Nourry, 1921, p. 38 (et n. 2, renvoyant à SAUPPE, *Lexilogus Xen.*)

115. *Proverbes* 6, 8 ; 2 *Maccabées* 3, 26 ; 3 *Maccabées* 2, 4.

116. D'après l'*index locorum* de l'édition Nestle de 1963. Paul cite quatorze fois les *Proverbes*, en suivant à plusieurs reprises le grec contre l'hébreu.

117. HIPPOCRATE, *Du régime des maladies aiguës*. De même le médecin Androcyde (CLÉMENT D'ALEXANDRIE, *Les Stromates*, 7, 33, 7) et PLUTARQUE, *De tranquillitate animi* 13 ; *De Esu Carnium* 995e : « Le vin et l'ingestion de viande rendent le corps fort et vigoureux (*rhômaleon*) mais l'âme faible (*a-sthenè*). »

(1 Co 2, 2), et d'autre part : « *genomenos en rhômè* (ayant été en vigueur » (2 Tm 1, 17). On se rappelle aussi que son secrétaire Luc parle aussi ailleurs d'une femme qui « était en asthénie de souffle » (Lc 13, 11 ; *Codex Bezae*).

b) Ce mot de *rhômè* apparaît encore en 2 M 3, 26 : « la puissance divine (*tèn tou theou dunamin*) » s'y manifeste avec éclat par l'apparition angélique de jeunes hommes « remarquables par leur vigueur (*tè rhômè men eprepeis*) », apparition qui suscite la « crainte (*deilia*) » (3, 24).

Pareillement, dans 2 Tm, la vigueur (*rhômè*) à laquelle atteint Onésiphore lui vient de sa docilité aux impulsions de la puissance divine, ce en quoi il est implicitement proposé comme modèle à Timothée (1, 8 : *kata dunamin theou*, et 2, 1 : *su oun... endunamou*), qui doit fuir la crainte (*deilia*)¹¹⁸.

3. « Rhômè » en 1, 17 et « *errhòso* » en 4, 22b

Notons de plus que le Nouveau Testament utilise deux mots formés sur la même racine que *rhômè*, à savoir *arrhòstos*, « invalide » ou plutôt « malade », cinq fois, dont une chez Paul¹¹⁹, et le verbe *rhònnumi*, « se bien porter », au moins deux fois dans des formules épistolaires de salutation finale (il s'agit des deux lettres intégrées par Luc dans les *Actes*¹²⁰).

Nous disons *au moins*, car précisément, selon certains manuscrits, dont l'un est un témoin très important, il apparaît aussi en conclusion de 2 Tm !

La majorité des manuscrits portent en l'occurrence : « *hè kharis meth' humôn* (la grâce soit avec vous) » (4, 22b), formule qu'on retrouve, mot pour mot, à la fin de 1 Tm et de Col, et, du moins avec de légères variantes, à la fin de toutes les lettres de Paul.

Cependant une leçon bien différente, prise très au sérieux au moins par Eschlimann¹²¹ et Armogathe, est présentée notamment par le *Codex Bezae* : « *errhòs' en eirènè* (porte-toi bien, en paix). » Ce *codex* est un témoin extrêmement important de ce que semble avoir été le « texte courant primitif » du Nouveau Testament¹²². Nombre de leçons qu'il est parfois presque le seul à présenter ont déjà été prises en considération, malgré cet isolement, et même adoptées, par des exégètes de valeur¹²³.

118. Il faut curieusement noter que *deilia*, de tout le Nouveau Testament, n'apparaît qu'en 2 Tm 1, 7, tout comme *rhômè* seulement en 1, 17.

119. Mt 14, 14 ; Mc 6, 5. 13 ; 6, 18 ; 1 Co 11, 30.

120. Ac 15, 29 ; 23, 30.

121. RB 53 (1946), p. 194.

122. Sur les relations complexes mais privilégiées de ce témoin important avec le « texte courant primitif », voyez L. VAGANAY, C.-B. AMPHOUX, *Initiation à la critique textuelle du Nouveau Testament*, « EABJ », Paris, Éditions du Cerf, 1986, p. 138-145.

123. Ainsi par exemple J. DUPONT, dans *Les Actes des apôtres*, « BJ », Paris, 1953, p. 171, n. a, adopte sa leçon isolée en Actes 20, 4, selon laquelle Gaius n'aurait pas été originaire de Derbé en Galatie mais de *Doberes* en Macédoine.

Or cette leçon-ci constitue, sans conteste, une *lectio difficilior* à préférer : on voit mal comment elle aurait pu apparaître si elle n'était pas authentique et originale, puisqu'elle est aberrante dans le *corpus* épistolaire du Nouveau Testament.

2 *Tm*, de plus, est peut-être la lettre la plus personnalisée de tout le *corpus* épistolaire du Nouveau Testament¹²⁴. Elle semble toute entière destinée à revigorer le courage défaillant ou, à tout le moins, fragile de Timothée. Plus concrètement encore dès 1 *Tm*, Paul s'inquiétait de sa santé physique en faisant allusion à ses « fréquents malaises », tant et si bien que sans doute conseillé par Luc il lui prescrivait alors de boire un peu de vin, ce *fortifiant* notoire¹²⁵.

Tout ceci est d'un poids considérable en faveur de la *lectio difficilior* du *Bezae*.

Le plus surprenant est que nulle autre finale d'aucune autre lettre de Paul ne représente, dans quelque manuscrit que ce soit, cette variante, ou quelque autre du même genre, « salut familial, de style profane, unique dans le *corpus* paulinien¹²⁶ ».

Il est remarquable, à cet égard, qu'une des deux lettres que Luc a insérées dans les *Actes* soit elle-même amputée de cette même salutation profane en plusieurs manuscrits, à savoir celle du tribun Lysias au procureur Félix lors du transfert de Paul de Jérusalem à Césarée¹²⁷, lettre dont Luc a probablement pris copie¹²⁸ dans le même temps où lui furent dictés les *personalia* de 2 *Tm*.

La tonalité profane de cette salutation, inaccoutumée, est en elle-même un bon gage de son authenticité, en même temps qu'elle est une dernière touche, si légère soit-elle, de cette préoccupation qu'on trouve dans toute la lettre pour la « santé » et « vigueur » spirituelle de Timothée.

La traduction nouvelle à laquelle nous avons abouti est donc parfaitement possible au regard de la grammaire grecque, et particulièrement de celle du Nouveau Testament ; elle ne heurterait ni l'usage des auteurs du Nouveau Testament en général ni surtout celui de Paul, non plus que de Luc (qui est « seul avec » lui, selon 4, 10) ; elle ne pose enfin aucun problème particulier de lexicologie.

124. Allusion aux mère et grand-mère de Timothée (1, 5), à l'instruction qu'il a reçue dès l'enfance (3, 15), à sa présente jeunesse (2, 22), à sa longue et fidèle collaboration avec Paul (3, 10-11), au séjour fait récemment avec lui à Éphèse (1, 18), aux effusions de leur dernière séparation (1, 3).

125. 1 *Tm* 5, 23 : « Bois un peu de vin, à cause de ton estomac et de tes fréquentes faiblesses (*astheneias*). » Notez ce qu'en dit le médecin ALEXANDRE D'APHRODISIAS, *Problemata* II, 66 (éd. Ideler, I, p. 74) : « Pourquoi donnons-nous du vin avec du pain en cas de fièvre ou de faiblesse (*en adunamia*) ? [...] Le vin tout en nourrissant revigore (*rhônmusî*) ; sache en effet que plus que tous autres aliments, ces deux-là ont une certaine propriété convenant à la nutrition des membres et à leur revigoration (*rhôsin*) quand ils sont administrés à la bonne dose. Cf. aussi Plutarque, *supra* n. 117.

126. J.-R. ARMOGATHE, *Paul ou l'impossible unité*, Paris, Fayard, 1980, p. 198.

127. *Actes* 23, 30 : *errhōso* y est notamment omis par l'*Alexandrinus* et le *Vaticanus* (et Nestle mais non Merk).

128. C'est d'ailleurs l'un des nombreux indices qui viennent corroborer l'information que nous a transmise le seul *Canon de Muratori* : Paul se serait adjoint, en Luc, un expert en droit (*juris studiosus*), qui de fait lui fut bien utile à Jérusalem.

D. Le contexte

Il est temps en effet de nous tourner vers le contexte. C'est lui en effet et lui seul qui doit décider du sens qu'il faut attribuer au tour *genomenos en rhômè*, vu l'amphibologie que nous avons mise en évidence.

1. Une phrase plus cohérente

Observons le contexte immédiat de *genomenos en rhômè* : « Il n'a pas été intimidé par mon emprisonnement, mais c'est au contraire plein de vigueur qu'il m'a réclamé énergiquement, et obtenu. »

Au regard de ce contexte proche, le sens obtenu, quelle que soit la nuance choisie, est très nettement amélioré : la traduction traditionnelle rapporte *genomenos en rhômè* seulement à ce qui suit, d'ailleurs assez lâchement ; la nôtre fait de ce tour un lien entre ce qui le précède et ce qui le suit.

Et en effet, si l'on traduit *genomenos en rhômè* par « à son arrivée à Rome », ces trois mots n'ont aucun lien logique avec ceux qui les précèdent : ils ne sont que reliés assez mollement avec ce qui suit, en indiquant une circonstance d'ailleurs peu nécessaire à l'intelligence de l'action ; aussi bien cette indication est-elle superflue : Timothée n'est-il pas censé savoir où Paul est détenu ?

En revanche si l'on traduit ces mêmes mots par « dans un élan de vigueur » (ou de toute manière similaire), ils s'insèrent alors parfaitement dans le reste de la phrase en lui donnant une cohérence inattendue.

Le lien avec ce qui précède est alors une opposition marquée qui rend toute la plénitude de son sens à la conjonction *alla*, qui, de fait, signifie : 'mais au contraire'. L'antithèse ainsi restituée, entre *epaiskhunomai* et *genomenos en rhômè*, est parfaitement satisfaisante puisqu'elle oppose aux hésitations de la fausse honte (*aiskhunè*) l'élan d'une saine vigueur morale (*rhômè*).

Quant au lien avec ce qui suit, il n'est plus l'indication superflue d'une circonstance spatio-temporelle bizarre¹²⁹, mais bien celle tout à la fois de la cause, du moyen et de la manière de l'action d'Onésiphore, action par là-même mise en valeur, car il s'agit bien d'un éloge de son auteur, Onésiphore !

Non seulement Onésiphore ne s'est pas laissé intimider par la captivité de Paul (c'est-à-dire à mon sens par le fait qu'il avait fait de la prison à Philippes, comme ne manquaient pas de le rappeler à Ephèse ses adversaires), mais (*alla*) il a été comme envahi par une

129. Rappelons que Renan y voyait l'exemple-type des ces contradictions internes dont seraient pleines selon lui les lettres à Timothée et Tite : 2 *Timothée* partagerait Onésiphore entre Ephèse et Rome « d'une manière qui ne s'explique pas ».

saine vigueur qui lui a permis de surmonter toute pusillanimité et de réclamer hardiment l'honneur d'héberger l'Apôtre.

Peut-on considérer comme fortuit ce double lien logique, causal avec ce qui suit, et antithétique avec ce qui précède ? Certainement pas, surtout si l'on considère que l'antithèse ainsi produite est typiquement paulinienne : c'est ce que nous allons montrer.

2. Une antithèse tout à fait paulinienne

Le sens antithétique obtenu par notre nouvelle traduction trouve de très nets échos dans le *corpus* des lettres de Paul.

Le verbe *epaiskhunomai* (avoir honte) est formé sur *hè aiskhunè* (la honte, le respect humain). Or Paul oppose souvent à cette idée de « respect humain » la « force » de Dieu et l'« assurance » de l'homme qui se confie en lui.

Trois exemples :

a) *Ph* 1, 20 : « En aucune matière je ne serai confondu (*en oudeni aiskhunthèsomai*), mais au contraire, c'est avec une pleine assurance (*all' en parrhèsia pasè*) que comme toujours le Christ sera glorifié dans ma personne. »

b) *2 Co* 10, 8 : « Même si je me suis par trop vanté (*kaukhèsômai*) de l'autorité (*exousias*) que nous a donnée le Seigneur [...], je ne serai pas confondu (*ouk aiskhuntèsomai*). »

c) *Rm* 1, 16 : « Je n'ai pas de respect humain (*ou gar epaiskhunomai*) pour ce qui est de la Bonne Nouvelle, car c'est une puissance de Dieu (*dunamis gar theou*) en vue du salut de tout croyant. »

Surtout il faut observer et relever comme capital le commentaire que fait de ce tour un spécialiste de Paul aussi éminent que Spicq. Car non seulement Spicq était un fin connaisseur de la langue de Paul, qu'il avait scrutée pendant des années avec l'érudition qu'on lui connaît, mais il était aussi un partisan acharné de la prétendue deuxième captivité de Paul à Rome. Son témoignage est donc pour notre propos aussi peu suspect d'être partisan qu'il est notoirement éclairé. Que dit-il donc ?

Selon lui, la locution « ne pas avoir honte » est « une litote technique de la spiritualité de Paul exprimant la hardiesse (*parrhésie* : fière et joyeuse assurance) avec laquelle il exerce son ministère¹³⁰. » De fait la *Bible en français courant* n'hésite pas à traduire *ouk epaiskhunomai* par : je demeure plein d'assurance¹³¹.

Que *ouk epaiskhunomai* ait chez Paul valeur de litote, c'est difficilement contestable. Chaque fois que Paul utilise cette expression « ne pas avoir honte », « ne pas rougir », le concept de *parrhésie*, de « fière et joyeuse assurance » est sous-jacent.

130. C. SPICQ, *op. cit.*, p. 711, *ad 1 Tm* 1, 8 (citation ici allégée de ses nombreuses références).

131. En *2 Tm* 1, 12 ; *Rm* 1, 16 : « C'est sans crainte que j'annonce la Bonne Nouvelle. »

Ou plus précisément il est imminent ; car, le plus souvent, loin de rester sous-jacent, il est au contraire exprimé explicitement, et il n'y a plus alors à proprement parler de litote mais bien, purement et simplement, antithèse¹³².

Or précisément, le tour *epaiskhunomai* est ici (2 Tm 1, 17) immédiatement suivi de *alla* (« mais au contraire ») et d'un terme tout à fait susceptible d'un tel emploi antithétique, *rhômè* : *ouk epaiskunthè*, *alla genomenos en rhômè*...

Peut-on raisonnablement considérer comme plausible qu'une amphibologie purement fortuite produise un sens si en accord avec la pensée habituelle de celui qui s'exprime ? Est-ce bien vraisemblable ?

D'ailleurs et surtout il n'y a pas à chercher bien loin dans les lettres de Paul pour trouver des exemples de cette antithèse de l'hésitation trop humaine et de la vigueur insufflée par Dieu. Tout le début de 2 Tm est bâti sur cette antithèse !

3. Cohérence restituée à tout le développement

Le développement sur lequel s'ouvre en effet 2 Tm (de 1, 6 à 2, 1) est essentiellement bâti sur une quadruple opposition entre faiblesse humaine et force divine.

a) Après l'adresse affectueuse, et l'affirmation par Paul qu'il ne doute pas de l'ardeur de Timothée, l'Apôtre invite toutefois son fils spirituel à la ranimer et à ne pas le délaisser dans sa captivité. Voici comment se structure cette exhortation :

Introduction : « C'est pourquoi je te rappelle de ranimer le don (*kharisma*) de Dieu qui est en toi... » (1, 6).

1. Généralité (1, 7) : « Dieu ne nous a pas donné un souffle de crainte (*deilias*), mais de force (*alla dunameôs*)... »

2. Application à Timothée (1, 8) : « N'aie donc pas honte (*mè oun epaiskhunthès*) du témoignage de notre Seigneur ni de moi son prisonnier, mais (*alla*) souffre plutôt avec moi pour l'Évangile, selon la puissance (*dunamin*) de Dieu... »

3. Exemple de Paul (1, 12) : « C'est pourquoi aussi je subis cela mais je n'en ai pas honte (*all' ouk epaiskhunomai*) car je sais à qui je me suis fié et suis persuadé qu'Il a puissance (*dunatos estin*) de veiller sur mon dépôt jusqu'au jour J. »

4. Exemple d'Onésiphore (1, 16-17) : « Il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte (*ouk epaiskunthè*) de ma chaîne mais au contraire dans un élan de vigueur (*alla genomenos en rhômè*) il m'a réclamé obstinément, et obtenu. »

5. Conclusion (2, 1) : « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi (*endunamou*) dans la grâce (*khariti*) du Seigneur. »

b) On peut encore condenser davantage ces données dans le tableau suivant, sans le moins du monde, je pense, solliciter le texte :

132. Dans au moins trois des six occurrences chez Paul de ce tour (SPICQ, *op. cit.*, p. 711) : Ph 1, 20 ; Rm 1, 16 ; 2 Tm 1, 2, 12. Deux cas douteux : 2 Co 10, 8... et 2 Tm 1, 16 !

Inclusion :	To kharisma tou theou... (1, 6)		
Nous	<i>ou deilias</i>	<i>alla</i>	<i>dunameôs</i> (1, 7)
Toi	<i>mè (oun) epaiskhunomai</i>	<i>alla</i>	<i>kata dunamin</i> (1, 8)
Moi	<i>all' ouk epaiskhunomai</i>		<i>dunatos</i> (1, 12)
Lui	<i>ouk epaiskhunomai</i>	<i>alla</i>	<i>en rhômè</i> (1, 16-17)
Toi	<i>(oun)</i>		<i>endunamai</i> (2, 1)

Conclusion : ... En tè **khariti** tè en **khristô** ièsou (2, 1).

Ce contexte est donc très loin d'être défavorable à notre hypothèse. Il lui est même franchement favorable, si l'on veut bien considérer à quel point il est invraisemblable qu'une telle cohérence soit le seul fait du hasard.

Et pour prouver que nous ne sollicitons pas le contexte abusivement, nous citerons ici un commentaire de ce passage par J. Reuss, où cet auteur pénètre si bien l'idée de Paul qu'il semble commenter moins la version habituelle que celle que nous proposons : « Sur le fond très sombre du verset précédent s'élève maintenant la radieuse fidélité d'Onésiphore [...]. Cet homme qui ne connaissait pas la crainte n'a pas eu honte de l'apôtre emprisonné. [...] Il l'a 'réconforté' (littéralement : désaltéré) et l'a raffermi *de sa propre force* dans le domaine du corps comme de l'âme¹³³. »

C'est bien de « vigueur » qu'il s'agit ici. Encore faut-il préciser de quel type de *rhômè* il y est exactement question.

E. La « rhômè » spirituelle

En effet nous avons donné à entendre à plusieurs reprises que nous entendons *rhômè* en un sens non physique, mais moral et même spirituel. Il nous reste à établir, d'une part, que cette acception morale est usuelle en grec ; d'autre part, qu'elle trouve des échos dans la littérature juive du temps, ainsi que dans la tradition chrétienne postérieure.

1. *Vigueur morale dans le grec profane*

Le mot *rhômè* a toujours eu en grec une double acception, soit de « vigueur morale », soit de « vigueur physique »¹³⁴. Platon ne dédaigne d'ailleurs pas de jouer plaisamment sur ce double sens du mot, et nous montre Socrate examinant la *rhômè* morale d'un interlocuteur comme un médecin le ferait de sa *vigueur* physique¹³⁵.

133. J. REUSS, *Der zweite Brief an Timotheus*, Dusseldorf, Patmos Verlag, 1965 ; Trad. fr. : *Les Deux Lettres à Timothée*, Paris, Desclée, 1971, p. 154-155.

134. Tous les dictionnaires l'indiquent, comme par exemple A. BAILLY, *Dictionnaire grec français*, p. 1727 : « *rhômè* [...] Il. force d'âme. »

135. « Et moi, raconte Socrate, voulant tester la vigueur d'Hippocrate (*apopeirômenos tou Hippokratous tes rhômes*), je l'examinai et lui demandai, etc. » (PLATON, *Protagoras*, 311b). Or que lit-on précisément dans le corpus attribué au père putatif de la médecine grecque, homonyme de notre personnage ? Qu'« il faut évaluer la vigueur du malade (*prostekmairesthai*

Une autre preuve de cette indétermination est que les auteurs, très souvent, ressentent la nécessité de préciser leur pensée. Flavius Josèphe, par exemple, lorsqu'il parle de la *rhômè* d'un de ses personnages, précise en cinq endroits de son oeuvre que c'est la *rhômè* du *sôma* qu'il a en vue¹³⁶ ; mais ailleurs il parle explicitement d' « être en pleine vigueur (*rhônnumsthai*) » du point de vue de la *psukhè*, au sujet de combattants prêts au combat¹³⁷.

Inversement, tant Platon¹³⁸ que Xénophon¹³⁹ ou Plutarque¹⁴⁰, se sentent-ils obligés de préciser que c'est de la *rhômè* de la *psukhè* qu'ils veulent parler. Quant à Eusèbe de Césarée, il évoquera tant la « vigueur physique (*rhômè sômatos*¹⁴¹) des martyrs que leur « vigueur morale (*rhômè psukhès*¹⁴²) ».

En 2 Tm 1, 17, l'auteur ne précise pas sa pensée. Cela doit-il nous détourner d'y accorder à *rhômè* le sens de « force d'âme » ? En aucune façon ; et j'en veux pour preuve deux emplois de ce terme chez Thucydide. Nous avons déjà vu que cet auteur, pour évoquer l'état d'esprit de différents belligérants, use des tours « être en découragement (*einai en athumia*) ou « devenir en trouble et embarras (*en tarakhè kai aporia genesthai*) ». Pour parler de la disposition inverse, il use de *rhômè*, quoique dans une locution un peu différente ; il dit, littéralement, que « à quelqu'un (*tini*) est advenue (*egegèneto*) une certaine vigueur (*tis rhômè*) ».

Une helléniste aussi renommée que Jacqueline de Romilly n'hésite pas alors à traduire *rhômè* par « fermeté », ou même par « moral » lorsqu'il s'agit d'une « armée (*strateuma*) », tandis qu'un autre traducteur parle pour sa part régulièrement de « courage »¹⁴³. Faut-il rappeler que quatre versets plus loin (2, 3), Timothée lui-même est appelé à se comporter « comme un bon soldat (*stratiôtès*) de Jésus-Christ » ?

kehrè tèn rhômèn tou anthrôpou) » (*Du régime des maladies aiguës*, 58, 2, « CUF », VI, 2, p. 62). Le fait ne peut être fortuit puisque Socrate fait immédiatement ensuite allusion à l'homonymie de nos deux Hippocrate. Les traductions usuelles du *Protagoras* ne rendent d'ailleurs pas clairement compte de ce jeu de mots indubitable mais, semble-t-il, inaperçu.

136. JOSÈPHE, *Guerre de Judée*, 2, 469 ; 7, 232, 384 ; *Antiquités juives*, 4, 298 ; 17, 273.

137. ID., *Antiquités*, 10, 132 : « ...*tas psukhas errhônito pros ton polemon.* »

138. PLATON, *Politique*, 259c (« GF, 203 », éd. Chambry, Paris, Flammarion, 1969, p. 167) : « Un roi fait peu de choses avec ses mains et le reste de son corps pour maintenir son pouvoir, en comparaison de ce qu'il fait par l'intelligence et la force de son âme (*pros tèn tès psukhès sunesin kai rhômèn*). »

139. XÉNOPHON, *Cyropédie*, 4, 2, 14, parlant de Cyrus.

140. PLUTARQUE, *Vie de Pyrrhus*, 15, 8 : « Il atteignit le rivage, pour ce qui est du corps étant absolument sans force (*tô men sômati [...] adunatôs ekhonta*), mais par ailleurs résistant à la détresse par l'audace et la vigueur de son âme (*tolmè de kai rhômè tès psukhès*). »

141. EUSÈBE, *Martyrs de Palestine*, 11, 21.

142. *Ibid.*, 7, 7 (version longue). Il dit aussi d'une autre (8, 6) qu'elle était « vigoureuse d'âme (*rhômalea [...] tèn psukhèn*) ».

143. THUCYDIDE, *La Guerre du Péloponnèse*, 7, 18, 2 : *Tois Lakedaimoniouis egegèneto tis rhômè* (L. Bodin et J. de Romilly, Les Belles Lettres : « Il s'était produit chez les Lacédémoniens un renouveau de fermeté » ; J. Voilquin, Flammarion, « GF, 88 » : « Mais ce qui encourageait surtout les Lacédémoniens ») ; *Guerre*, 7, 42, 4 : *tô proterô strateumati [...] rhômè tis egegèneto* (Romilly : « quant à la première armée, son moral [...] s'était relevé » ; Voilquin : « la première armée reprit quelque courage »).

Entre « vigueur » et « courage », la meilleure traduction de *rhômè*, tant chez Thucydide que Paul, pourrait bien être celle de « vaillance ».

Quoi qu'il en soit, ces parallèles démontrent clairement que le tour *genomenos en rhômè* peut parfaitement s'entendre au sens moral de « force d'âme », comme d'ailleurs nous invite à le penser le contexte immédiat de notre verset, qui est tout entier un appel au courage et à la fermeté morale.

2. Dans la littérature judéo-alexandrine

Maintenant, avant de rechercher si notre occurrence de *rhômè* trouve ou non des échos dans la littérature juive du temps et dans la tradition chrétienne postérieure, il nous faut rappeler dans quel registre lexical elle vient s'insérer.

D'après le contexte, la *rhômè* du chrétien a sa source dans la *dunamis* divine ; elle lui est insufflée par un *pneuma* qui bannit toute lâcheté (*deilia*) et même toute timidité (verbe *epaiskhunomai*), surtout lorsqu'il s'agit du témoignage (*marturion*) dû au Seigneur.

L'idée d'une *rhômè* spirituelle apparaît déjà dans la littérature alexandrine en lien avec celle de *pneuma*.

a) Selon le *Livre de la Sagesse* par exemple, la sagesse est un *pneuma* (1, 5) qui embrasse l'univers avec vigueur (*eu-rhôtôs*) (8, 1).

b) Pour Philon, l'idée de souffle (*pneuma*) comprend les notions de force (*iskhun*), de tonicité (*eutonian*) et de puissance (*dunamis*)¹⁴⁴ ; et si l'intelligence (*nous*) de l'homme participe en quelque sorte de la nature du *pneuma* divin, c'est du fait précisément que « sa rationalité a de la vigueur (*rhômèn gar ekhei ho logismos autou*)¹⁴⁵ ».

c) Par suite, « suivre la nature est la marque d'une raison (*logismou*) vigoureuse (*errhôménou*)¹⁴⁶ ».

d) Voici d'ailleurs comment il parle d'Isaac, prototype de l'athlète spirituel : « Il y a des athlètes qui [...] sont ainsi couronnés sans combattre, et leur force (*rhômès*) incomparable leur obtient le premier prix, sans même qu'ils aient eu à se préparer à la lutte ; c'est

144. PHILON D'ALEXANDRIE (cité d'après « Les Œuvres de Philon d'Alexandrie », Paris, Éditions du Cerf, 1961-1976), *Legum Allegoriae* 1, 42, trad. Mondésert, « Œuvres, 2 », p. 160 : *pneuma* (Gn 1, 1) s'opposerait en cela à *pnoè* (2, 7).

145. Le raisonnement implicite de Philon reflète bien l'état embryonnaire de la linguistique antique. Il oppose les concepts de *pneuma* (souffle) et de *pnoè* (souffle léger, exhalaison), puis, rapprochant *pnoè* (exhalaison) d'*aroma* (arôme, parfum), interprète implicitement ce dernier terme par une étymologie de fantaisie, *a-rhom-* (sans vigueur) ; d'où une opposition artificielle entre d'une part *pneuma* et *rhômè* et d'autre part *pnoè* et *arôma*. PLUTARQUE, *Préceptes de santé* 10 [= *Moralia* 127b], me paraît raisonner sur les mêmes bases : « Les parfums (*osmaï*) des fleurs sont par eux-mêmes faibles (*a-stheneis*) mais une fois mélangés à de l'huile se renforcent (*iskhousin*) en vigueur (*rhômèn*) et intensité (*tonon*) ; cf. Philon : *iskhun*, *eutonian*, *rhômèn*. De même, selon Socrate (*Phèdre*, 238c), le mot *erôs*, « désir », dérivait de *rhômè*, parce que le désir n'est en fait qu'une attirance « vigoureusement revigorée (*errhôménôs rhôsteisa*) » par les propensions corporelles.

146. PHILON, *De ebrietate* 55, trad. J. Gorez, « Œuvres, 11-12 », p. 45.

doué d'une force analogue (*toiauté dunamei*) [...] qu'Isaac sortit dans la plaine' (*Gn 24, 63*)¹⁴⁷. »

Conclusion : dans le monde ambiant où apparaissent les Pastorales, rien de plus naturel qu'une certaine *rhômè* spirituelle, à laquelle peuvent participer les croyants, en lien avec la *dunamis* du *pneuma* divin.

3. Dans la littérature martyrologique

Pour les chrétiens, le sommet de la vie spirituelle est le martyr. On retrouve donc très tôt la problématique de la *rhômè* (opposée à la *deilia*) dans la littérature martyrologique, chez Hermas en premier lieu, quoique tout d'abord sans le terme précis de *rhômè*.

a) Dans l'avant-dernier degré de la perfection du martyr, Hermas range tous ceux qui, timorés (*deiloî*), ont été dans l'hésitation (*en distagmô egenonto* : notez ce tour !) et se sont demandé dans leur cœur s'ils allaient renier ou confesser¹⁴⁸ ; et, dans le dernier seulement, « ceux qui tout du long sont restés dans la pureté (*en nèpiotèti diemeinan* : notez encore ce tour)¹⁴⁹ ». Il est naturellement alors également question de ceux qui, inversement, « sous le coup de leur lâcheté (*dia tès deilias autôn*) ont honoré les idoles et eu honte (*epaiskhunontai*) du nom de leur Seigneur¹⁵⁰ ».

b) Dès que le *corpus* s'étoffe, le terme même de *rhômè*, ainsi que le lexique apparenté, sont sans cesse attestés. Vers 155 à Smyrne, un certain Quintus, « à la vue des bêtes, fut pris de lâcheté (*edeilasen*) ». Germanicus en revanche secourait ses compagnons : « Il transformait en vigueur leur lâcheté (*ep-errhônnuen autôn tèn deilian*) par sa propre constance¹⁵¹. »

c) De même la *Lettre des martyrs de Lyon*¹⁵², en 177, nous apprend que certains chrétiens déjà torturés « tinrent bon dans la prison, privés de toute assistance humaine, mais re-vigorés par le Seigneur (*ana-rrhônnumenoi de hupo kuriou*) et fortifiés et de corps et d'âme (*en-dunamoumenoi kai sômati kai psukhè*), consolant et réconfortant les autres ».

d) Et le vénérable évêque Pothin ? « Il était très faible de corps (*asthenès tō sômati*) et avait du mal à trouver son souffle (*molis men em-pneôn*) à cause de la faiblesse physique (*sômatikèn astheneian*) qu'on vient de dire, mais il était revigoré (*ana-rrhônnumenos*) par

147. ID., *Quod deterius potiori insidiari soleat* 29, traduction de I. Feuer, « Œuvres, 5 », p. 40.

148. HERMAS, *Le Pasteur*, Similitudes, 9, 28, 4 ; *The Apostolic Fathers*, II, (Loeb, 25), London, Heinemann, 1913, repr. 1970, p. 284. Cf. *Matthieu* 28, 17, encore synthétique : « ...eux qui avaient hésité (*hoi de edistasan*). »

149. *Ibid.*, Similitudes, 29, 1 (éd. Loeb, p. 288).

150. *Ibid.*, Similitudes, 21, 3 (éd. Loeb, p. 272).

151. *Lettre de l'Assemblée de Smyrne à celle de Philomélieum* (aussi appelée *Martyre de Polycarpe*) 4, 1 ; 3, 1 ; « Sources chrétiennes, 10 », Paris, Éditions du Cerf, 1951, p. 248 ; 246.

152. Chez EUSÈBE DE CÉSARÉE, *Histoire ecclésiastique*, 5, 1, 28, « SC, 41 », Paris, Éditions du Cerf, 1955, p. 13.

l'ardeur du Souffle [de Dieu] (*hupo de prothumias pneumatos*) à cause du désir de témoignage (*marturias*) qui était en lui. »

e) Et voici une persécution à Césarée racontée par Eusèbe, évêque du lieu. Si beaucoup tinrent bon, dit-il, d'autres, « dont l'âme était engourdie par la lâcheté (*hupo deilias*) faiblirent facilement comme au premier choc ». Mais une autre fois, la constance d'une jeune Tyrienne découragea le juge : « Elle avait épuisé le cruel juge par l'énergie et la vigueur de son âme (*eutonia kai rhômè psukhès*), et l'avait même rendu lâche (*deilon*) à l'encontre de ceux qui restaient¹⁵³. »

f) De même, Romain, diacre de l'Église de Césarée, supporta courageusement qu'on lui coupe la langue : « Par tous ses actes il montra qu'une puissance divine (*theia dunamis*) assiste ceux qui supportent quelque chose de pénible pour la cause de la piété en allégeant leurs douleurs et en fortifiant (*epi-rrhônusa*) leur courage (*prothumian*)¹⁵⁴. »

g) Et Apphianos : « Le témoin (*martur*) de Dieu, quant à lui, comme quelque diamant, tant pour ce qui est de l'âme que du corps, fortifié (*rhôsteis*¹⁵⁵) encore davantage du fait qu'une divine puissance soufflait en lui (*theias dunameôs em-pneousès*), comme le juge le questionnait abondamment, n'avouait rien d'autre que d'être chrétien¹⁵⁶. »

h) Concluons ces quelques exemples en revenant à Clément d'Alexandrie¹⁵⁷, alors qu'il vient de parler de la constance d'âme de l'apôtre Pierre lorsque sa femme fut devant lui conduite au supplice : « Elle est donc, en toute rencontre, vigoureuse (*errhômènè*), l'âme du gnostique, établie (*kath-estèkuia*), comme le corps d'un athlète, en parfaite bonne forme et vigueur (*en akra eu-hexia kai rhômè*)¹⁵⁸. »

Personne d'ailleurs ne songera ici, je pense, que Clément ait voulu dire que l'âme du gnostique se soit établie à Rome¹⁵⁹. Pourquoi en irait-il autrement du bon père de famille Onésiphore d'Éphèse ? Voici, de fait, comment André Méhat a proposé de rendre ce passage important pour notre propos : « L'âme du gnostique est fortifiée en

153. *Martyrs de Palestine* 1, 5 ; 7, 7 (version longue) ; 8, 6. Je suis la traduction de Grapin (Picard, 1913).

154. *Martyrs de Palestine* 2, 3.

155. On trouve aussi *rhôsteis* au sens physique du mot chez Philon, contemporain de Paul, à propos de Caligula « rétabli de sa maladie (*rhôstenti ek tès astheneias*) » (*Legatio* 19).

156. *Martyrs de Palestine* 4, 12 (version longue).

157. CLÉMENT D'ALEXANDRIE, *Les Stromates* 7 (PL 8, 489 A = éd. Stahlin 64, 4 : 46, 12-14). Voyez aussi André MÉHAT, *Études sur les « Stromates » de Clément d'Alexandrie*, « Patristica sorbonensia, 7 », Paris, Seuil, 1966, p. 382-383.

158. Notez qu'on retrouve tout naturellement à la suite de ce passage le thème de la lâcheté (*deilia*) (PG 8, 492 A) : « Est-ce que ce n'est pas de l'ignorance (*a-gnoian*) de ce qu'il faut craindre et de ce qu'il ne faut pas craindre que naît la lâcheté ? Seul donc est courageux (*tharraleos*) le gnostique, lui qui connaît les biens présents et à venir. »

159. Quoiqu'on ne puisse, à mon sens, exclure *a priori* un jeu de mots, puisque c'est ici Pierre qui est pris pour prototype du gnostique. Mais, même en ce cas, ce qui serait surtout notable, c'est que personne ne semble y avoir jamais songé, ce qui montre à quel point ce tour n'a en soi rien que de naturel.

toute rencontre, étant comme le corps d'un athlète, maintenue en parfaite santé et force¹⁶⁰. »

Il faut évidemment noter à quel point ce tour, *kathestèkuia en rhômè*, « établie en vigueur », est singulièrement proche de celui que nous proposons de reconnaître en *genomenos en rhômè*, « ayant été en vigueur », ou « parvenu à la vigueur ».

F. Conclusions

1. Comment après cela douter qu'Onésiphore ne soit donné en exemple de saine « vigueur » à Timothée ? En voilà un, lui, dit Paul, qui s'est laissé remplir par le *pneuma dunameôs*.

Comment croire, en revanche, qu'il puisse être ici question de « Rome », indication de lieu aussi inattendue que difficile, puisqu'il n'est ensuite question que des services que ce personnage a rendus à Éphèse, lors du séjour qu'y a fait l'Apôtre en compagnie de Timothée ?

2. Dès lors, plus rien ne vient contredire les très nombreux indices chronologiques que présente la fin de ce document.

Or, ainsi que nous l'avons montré dans notre article précédent, tous, sans exception, tendent de manière convergente vers un point très précis de la vie de Paul.

Et tout se passe comme si Paul avait dicté à Luc sa *Deuxième Lettre à Timothée* dans le prétoire d'Hérode, à Césarée, quelques jours à peine après y avoir été conduit sous escorte, depuis Jérusalem, où il avait été arrêté.

3. Si nous avons raison, la *Deuxième Lettre de Paul à Timothée* est l'un des documents les plus faciles à dater du Nouveau Testament, et son authenticité ne fait pas l'ombre d'un doute.

Va-t-on, oui ou non, continuer à exclure les Pastorales de l'œuvre de Paul, et à ainsi mutiler sa pensée, avec pour tout argument une suspicion qui n'a plus de fondement palpable ?

Va-t-on indéfiniment refuser d'examiner la question de leurs étonnants recoupements avec les *Actes*, sous prétexte que l'historicité des *Actes*, elle aussi, a inspiré des doutes ?

Peut-être est-il temps de sortir de ces raisonnements circulaires, et de rouvrir le dossier, comme plus d'un commencent de le souhaiter¹⁶¹, sans y opposer sans cesse les réticences molles d'une exégèse qui trop souvent croit sacrifier au doute méthodique, quand elle n'arrive pas à se défaire d'un fatras hypercritique bientôt deux fois séculaire.

Bernard GINESTE.

160. A. MÉHAT, *op. cit.*, p. 382-383.

161. Déjà le Père Philippe ROLLAND a fait une allusion favorable à notre solution : *L'Origine et la date des évangiles*, Les témoins oculaires de Jésus, Paris, Saint-Paul, 1994, p. 165.

POST SCRIPTUM. — Il vient de paraître une « Version synodale révisée¹⁶² », intéressante à bien des égards, et qui, par ailleurs, accepte et reproduit sans réserve chacune des quatre nouvelles traductions qu'ont proposées nos deux articles :

Mt 7, 8 = *Lc* 11, 10 : « Qui réclame, obtient » (au lieu de : « qui cherche, trouve »)¹⁶³.

Ac 20, 35 : « Il faut venir en aide aux malades » (et non plus : « aux faibles »)¹⁶⁴.

Ac 21, 29 : « Ils avaient prévu que Trophime d'Éphèse serait avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul l'avait introduit dans le temple¹⁶⁵ » (au lieu de : « ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui, etc. »).

2 Tm 1, 17 : « Bien plus, dans un élan de courage, il m'a réclamé avec empressement, et il m'a obtenu » (et non plus : « bien plus, dès son arrivée à Rome, il m'a cherché avec empressement et il m'a trouvé »)¹⁶⁶.

Enfin la datation de la *Deuxième Lettre à Timothée* des jours sinon des heures qui suivirent la comparaison de Paul devant Félix à Césarée, *Ac* 24, 23, est présentée comme une « hypothèse ingénieuse¹⁶⁷ ».

B. G.

162. *Présentation du Nouveau Testament*, selon l'ordre chronologique et la structure littéraire des écrits apostoliques proposés par Philippe Rolland, Éditions de Paris, décembre 1995.

163. *Ibid.*, p. 384 et 32 ; malheureusement, par une légère incohérence qui sera sûrement corrigée dans une prochaine édition, les deux versets précédents, *Mt* 7, 7 et *Lc* 11, 9, ne sont pas révisés dans le même sens, en sorte que les mêmes mots ne sont pas traduits de la même manière d'une ligne à l'autre.

164. *Ibid.*, p. 106, avec la note 3 : « Peut-être Paul recommande-t-il plus particulièrement son collaborateur Trophime (voir *2 Tm* 4, 20). »

165. *Ibid.*, p. 108. Tout en remerciant Ph. Rolland de m'attribuer en note le mérite de cette nouvelle traduction, je dois cependant dire ici que ce n'est pas exactement celle que je propose, en toute rigueur grammaticale ; en fait j'entends littéralement le texte comme suit, toutes prolepses mises à part : « Ils étaient en effet pensant-pour-l'avoir-prévu (parfait résultatif) que Paul avait introduit dans le Temple Trophime d'Éphèse, qu'ils croyaient en ville avec lui. »

166. *Ibid.*, p. 276. On n'hésite pas à traduire franchement *rhômè* par « courage » et on a raison de le faire ici comme d'autres le font ailleurs pour rendre la pensée de Thucydide (cf. *supra*, n. 143).

167. *Ibid.*, p. 113. Je dois d'ailleurs faire ici au Père Philippe Rolland l'hommage de ces deux articles. C'est à lui en effet que revient l'idée de les extraire d'une étude trop étendue, et restée pour cette raison inédite, que j'avais d'abord consacrée à la chronologie des lettres que Paul écrivit en captivité.

